

Universidad
Europea
del Atlántico

MESTRADO EM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**HÁBITOS E RELAÇÕES ORGANIZACIONAIS PARA CONTRIBUIR AO
SUCESSO PROFISSIONAL**

Mestrado em Transformação Digital

**Marcos Eurico da Silva
BRTIMTD3090104**

Orientador: Dr(a)

**São Paulo
Setembro, 2022**

AGRADECIMENTOS

Peço desculpas a Regiane e Matheus, pois muitas vezes tive que escolher entre estudo e meus momentos com eles.

COMPROMISSO DO AUTOR

Eu, **Marcos Eurico da Silva**, portadora do documento de identidade **29.719.530-x, SSP/SP** e aluno do programa acadêmico **Mestrado em Transformação Digital**, declaro que:

O conteúdo do presente documento é um reflexo do meu trabalho pessoal e manifesto que, diante de qualquer notificação de plágio, cópia ou prejuízo à fonte original, sou responsável direto legal, financeira e administrativamente, sem afetar o Orientador do trabalho, a Universidade e as demais instituições que colaboraram neste trabalho, assumindo as consequências derivadas de tais práticas.

A handwritten signature in blue ink that reads "Marcos Eurico Silva". The signature is written in a cursive style and is centered on the page.

Assinatura:

São Paulo, Setembro de 2022

Att: Direção Acadêmica

Venho por meio desta, autorizar a publicação eletrônica da versão aprovada de minha dissertação com título **Identificação de hábitos para contribuir ao sucesso profissional**, no Campus Virtual e em outras mídias de divulgação eletrônica desta Instituição.

Informo abaixo os dados para descrição do trabalho:

Título	Identificação de hábitos para contribuir ao sucesso profissional
Autor	Marcos Eurico da Silva
Resumo	
Programa	Mestrado em Transformação Digital
Palavras-chave	Sucesso, Metas, Hábitos, Carreira, Superação, inteligência, crescimento, desenvolvimento
Contato	marcoseurico@outlook.com

Atenciosamente,

Assinatura:

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Tipos de motivação.	29
Quadro 2: Fatores higiênicos e motivadores.	34
Quadro 3: Pressupostos das Teorias X e Y.	35

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Hierarquia das necessidades humanas segundo Maslow.....	31
Figura 2: Efeitos dos Hábitos.	46
Figura 3: Estímulos.	49
Figura 4: Liberdade de Escolha.....	50
Figura 5: Linguagens.....	52
Figura 6: Círculo da Preocupação.....	53
Figura 7: Círculo da Influência.....	54
Figura 8: Círculo da Influência e Preocupação.....	55
Figura 9: Círculos em Conjunto.....	56
Figura 10: Círculo de Influência Pessoal.....	60
Figura 11: Matriz de Gerenciamento de Tempo.....	63
Figura 12: Níveis de Comunicação.	69
Figura 13: Dimensões de si mesmo.	71

SUMÁRIO

CAPÍTULO I	11
1. INTRODUÇÃO	11
1.1 TEMA/ÁREA DE PESQUISA E CONTEXTUALIZAÇÃO.....	11
1.2 PROBLEMA DE PESQUISA	12
1.3 JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO PARA RESOLVER.....	12
1.4 OBJETIVO GERAL	13
1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	13
1.6 RESULTADOS ESPERADOS.....	13
1.7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	14
1.8 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO.....	14
CAPÍTULO II	16
2. GESTÃO DE PESSOAS E AS RELAÇÕES PROFISSIONAIS EM ORGANIZAÇÕES	16
2.1 COMPORTAMENTO HUMANO.....	19
2.2 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL.....	20
2.3 O COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES.....	23
2.4 RELAÇÃO ENTRE A SATISFAÇÃO E O CLIMA ORGANIZACIONAL	26
2.5 O PAPEL DO LÍDER PARA A CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE	27
CAPÍTULO III	28
3. MOTIVAÇÃO E SUAS TEORIAS	28
3.1 TEORIA DAS NECESSIDADES DE MASLOW.....	30
3.2 TEORIA DOS FATORES MOTIVACIONAIS E HIGIÊNICOS DE HERZBERG	33
3.3 TEORIA X E Y DE DOUGLAS MCGREGOR	34
3.4 <i>TEORIA ERC DE CLAYTON ALDERFER</i>	36
3.5 TEORIA DE MCCLELLAND.....	36
3.6 TEORIA DA EXPECTÂNCIA DE VROOM	37
3.7 O PROFISSIONAL E SEUS HÁBITOS RUMO À JORNADA DO SUCESSO PESSOAL.....	38
CAPÍTULO IIII	49
4. OS SETE PRINCÍPIOS	49
4.1 PRINCÍPIO DA VISÃO PESSOAL: SEJA PROATIVO	49

4.2 PRINCÍPIO DA LIDERANÇA PESSOAL: COMECE COM O FIM EM MENTE	57
4.3 PRINCÍPIOS DE GERENCIAMENTO PESSOAL: COLOCAR AS PRIMEIRAS COISAS EM PRIMEIRO LUGAR	60
4.4 PRINCÍPIO DA LIDERANÇA INTERPESSOAL: GANHA/GANHA.....	64
4.5 PRINCÍPIO DA COMUNICAÇÃO EMPÁTICA: PROCURAR PRIMEIRO ENTENDER, DEPOIS SER ENTENDIDO.....	66
4.6 PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO CRIATIVA: SINERGIZAR	68
4.7 PRINCÍPIO DA AUTO RENOVAÇÃO EQUILIBRADA: AFIAR A SERRA	70
CAPÍTULO IV.....	74
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	74
5.1 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS.....	76
REFERÊNCIAS.....	77

RESUMO

Na atualidade, os indivíduos têm, naturalmente, comparados suas vidas à de outros e, por isso, torna-se importante compreender como aqueles que já alcançaram o sucesso agem para alcançá-lo. Assim o objetivo do presente trabalho foi de avaliar as relações profissionais e comportamentos profissionais em organizações na busca pelo sucesso. O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica narrativa. Verificou-se que o sucesso possui uma definição pessoal, isto é, cada pessoa deve ter sua própria conceituação de sucesso, bem como que os sete Hábitos indispensáveis dependem de outros hábitos costumeiros do dia a dia. Sugere-se a aplicação dos sete hábitos: Seja proativo; Comece com o fim em mente; Colocar as primeiras coisas em primeiro lugar; Ganha / ganha; Procurar primeiro entender, depois ser entendido; Sinergizar; Afiar a serra. Ainda, é preciso ter em mente, pois, que o alcance do sucesso deve ser um objetivo de longo prazo e que, para isso, a disciplina e constância são imprescindíveis não somente para alcançá-lo, mas para conseguir manter a prática dos sete hábitos durante todo o processo.

Palavras-chave: Sucesso; Hábitos; Carreira Profissional.

ABSTRACT

Nowadays, individuals have naturally compared their lives to that of others and, therefore, it is important to understand how those who have already achieved success act to achieve it. Thus, the objective of the present work was to evaluate professional relationships and professional behaviors in organizations in the search for success. The study was carried out through a narrative bibliographic research. It was found that success has a personal definition, that is, each person must have their own concept of success, as well as that the seven indispensable Habits depend on other customary habits of everyday life. It is suggested to apply the seven habits: Be proactive; Start with the end in mind; Put first things first; Win / Win; Seek first to understand, then to be understood; synergize; Sharpen the saw. Still, it is necessary to keep in mind, therefore, that achieving success must be a long-term goal and that, for that, discipline and constancy are essential not only to achieve it, but to maintain the practice of the seven habits. throughout the process.

Key-words: Success; habits; Professional career.

CAPÍTULO I

1. INTRODUÇÃO

1.1 TEMA/ÁREA DE PESQUISA E CONTEXTUALIZAÇÃO

A partir do momento em que os seres humanos começam a viver em sociedade e por consequência começam a se desenvolver profissionalmente, cada dia vira um desafio literalmente de vida e morte, onde se não estiver preparado sofre em seu convívio com pessoas do seu trabalho ou negócio no caso de empresário, mas caso sobrevivam o sentimento de vitória ajuda a se projetarem para mais um dia (Oliveira, 2021).

A doutrina indica que as pessoas possuem diferentes necessidades de motivação. Alguns empregados não buscam a auto realização no ambiente de trabalho, preferem fazê-lo em outro espaço social. Forçar a ideia de realização pelo trabalho, alinhando-a aos objetivos de alguma empresa em particular, pode gerar resistência e indignação (Oliveira, 2021).

Neste contexto encontram-se pessoas que buscam se espelham em outras, treinamentos, livros, líderes religiosos e fontes de ajuda externa que os ajudem a se desenvolverem e assim realizarem conquistas. A partir da virada do ano 2000 se começa a ter a presença da figura do COACH (treinador) da mesma forma que um *personal trainer* cria, monitora e executa um plano de ação para que seu cliente (aluno) se desenvolva através de uma rotina de exercícios previamente desenvolvidos com base na coleta de informações (Hattie, 2019).

Outra forma de trabalhar o desenvolvimento e através da automotivação com base em histórias de pessoas de sucesso que ontem eram assalariados e hoje são empresários de sucesso, exemplos presentes e marcantes são Silvio Santos fundador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), “ontem ele vendia carteirinhas para título de eleitor como um camelo e hoje é o dono de uma renomada empresa de televisão” (Hattie, 2019, p. 162).

Seguindo a linha da automotivação têm-se os livros de autoajuda presente nas cabeceiras de milhares de brasileiros, os quais são como uma forma de manual

de faça você mesmo, e que incentivam a usar o nosso cérebro da forma correta. (Hattie, 2019).

Sendo assim, é de fundamental necessidade reconhecer os indivíduos como parcerias da organização e não pelo ponto de vista habitual de trabalho que vê as pessoas apenas como força de trabalho. Isso não surge inesperadamente, ou seja, as instituições hoje em dia vêm se deparando com imensas pressões em âmbito externo (Medeiros, 2020).

Isso ocorre quando pretendem efetuar uma revisão no momento de governar seus recursos humanos, e, por isso, elas necessitam realizar alterações na maneira de gestão de pessoas. Conduto, se antes procurava um funcionário passivo, simples executante de certa obrigação, atualmente as instituições devem encontrar cidadãos envolvidos e que se comprometem com o negócio mostrando comportamento autônomo e empreendedor.

Para isso, o campo de gestão de pessoas determina uma situação de alterações, com intuito de atender as instituições que pretendem alcançar um nível alto de competitividade. Destarte, precisam de indivíduos com habilidades, conhecimentos e comportamentos enormes que abrangem os propósitos organizacionais para assim conceber uma equipe em processo de constante aperfeiçoamento.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

Para a busca da evolução e do sucesso as pessoas geralmente buscam técnicas para alcançarem tais fins, e deparam com a falta de um padrão, assim acabam ficando desmotivadas e não encontram os resultados esperados. Com base no contexto segue a seguinte pergunta:

Como evoluir e alcançar o sucesso pessoal e profissional nas organizações atualmente?

1.3 JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO PARA RESOLVER

Os seres humanos em sua jornada rumo ao sucesso se utilizam de ferramentas para alcançar tais fins, sendo a pirâmide de Maslow umas das principais

referências. No entanto ao olharmos para pirâmide Fisiologia / Segurança / Social / Estima E Realização Pessoal, tudo isso não nos deixa claro as sub ferramentas para desenvolver cada tema e conseqüentemente evoluirmos, não deixando claro como podemos trabalhar o melhor em cada estágio da pirâmide.

Dentro da literatura da administração é transmitido o conhecimento através de experiências a quais suas percepções podem variar de pessoa para pessoa, não podendo garantir que o ponto de partida e a linha final para todos são idênticas, e o que difere será como tirar o melhor proveito dos recursos. Neste contexto, o presente trabalho visa realizar uma pesquisa sobre as características de pessoas de sucesso e extrair modelos a serem aplicados ao maior número de pessoas.

O trabalho se justifica ainda pela importância da temática na atualidade, principalmente pela grande necessidade de ter um bom gerenciamento de pessoas nas organizações. Ademais, é imprescindível que se tenha uma contextualização destes temas tanto no âmbito acadêmico, quanto profissional.

1.4 OBJETIVO GERAL

- Avaliar as relações profissionais e comportamentos profissionais em organizações na busca pelo sucesso.

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conceituar a gestão de pessoas e as relações profissionais em organizações na atualidade;
- Avaliar o processo de motivação profissional e suas respectivas teorias;
- Apresentar os sete princípios e hábitos que um profissional precisa adotar para se tornar uma pessoa de sucesso.

1.6 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se demonstrar os benefícios das práticas dos hábitos mapeados neste trabalho em todos os campos da ciência, de modo que seja possível medir a evolução do interlocutor com bases nos resultados alcançados. Ainda, espera-se contribuir nos meios acadêmicos e profissional com a disposição dos resultados do presente trabalho.

1.7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho foi desenvolvido através de realização de uma pesquisa bibliográfica narrativa, exploratória e qualitativa, onde definiu-se como estratégia para a realização do presente trabalho a escolha do tipo de “Pesquisa descritiva”. “Na pesquisa descritiva realiza-se o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador” (Barros; Lehfeld, 2007 p. 147).

“A pesquisa bibliográfica tem a finalidade de colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi dito, escrito ou filmado sobre determinado assunto” (Lakatos; Marconi, 2001, p. 66). Ainda, conforme Gil (2002, p. 64), “de um modo geral, verifica-se que os dados bibliográficos são dados complementares, havendo, no entanto, pesquisas em que os dados obtidos a partir de respectivas fontes bibliográficas que são utilizados de maneira exclusiva”.

Dessa forma, as consultas bibliográficas que subsidiaram as discussões sobre o tema, conforme Pizzani et al., (2012), foram realizadas através de leituras em artigos de revistas científicas disponíveis em portais na internet. Para isso, utilizou-se as bases google acadêmico, scielo e portal da Capes. Os descritores utilizados para a busca foram as palavras (sucesso; organizações; profissionais; princípios; hábitos). Assim, o presente estudo foi desenvolvido no período de maio a outubro de 2022.

1.8 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A dissertação que aqui se apresenta será composta da seguinte estrutura. No primeiro capítulo serão apresentados os objetivos gerais e específicos do presente trabalho, a justificativa, tema, problema, metodologia e resultados

esperados, dão um norte ao leitor sobre os conteúdos que compõem o presente estudo.

No segundo capítulo apresenta-se uma breve contextualização sobre a gestão de pessoas e as relações profissionais em organizações na atualidade. Já no capítulo terceiro se faz uma abordagem ao processo de motivação profissional e suas respectivas teorias. No capítulo quarto, por sua vez, apresentam-se os sete princípios e hábitos que um profissional precisa adotar para se tornar uma pessoa de sucesso.

Já no quinto capítulo apresentam-se as considerações finais, e finalmente, ficam dispostas no item “referências”, todas as referências citados no presente estudo.

CAPÍTULO II

2. GESTÃO DE PESSOAS E AS RELAÇÕES PROFISSIONAIS EM ORGANIZAÇÕES

A gestão de pessoas é o encargo dirigido que determina as relações entre os cidadãos que agem nas instituições em procura dos propósitos das organizações e das pessoas. Igualmente, a determinação de Recursos Humanos ou Gestão de Pessoas é o agrupamento de ações e métodos, técnicas e práticas pré-definidas, com intenção de administrar condutas internas e incrementar os modos humanos nas instituições (Chiavenato, 2009).

Portanto, Gestão de Pessoas diz respeito aos Recursos Humanos (RH). Este, é uma unidade operacional que age como um órgão de staff (quadro dos administradores de uma organização). Sendo assim, é um instrumento técnico de prestação de serviços para separar, convocar, praticar, pagar e comunicar, além de cautelas do espaço de segurança do trabalho (Montana, 2010).

Além do mais, o RH influencia como a organização, procede suas ações de alistamento, escolha, treino, salário, privilégios, conversação, higiene e segurança do trabalho. Ainda, o RH como profissão diz respeito a um serviço que cuida das profissionais que estão trabalhando em períodos integrais, utilizando oportunidades de técnicos, selecionadores, gestores de vantagens e salários, médicos do trabalhando e engenheiros (Monteiro et al., 2015).

O Período da Indústria Clássica é recíproco entre o começo do século XX até o final da Segunda Guerra Mundial, no qual acontece um acontecimento adventício que alterou o rumo da história. Assim, ocorreu um aumento na indústria, fazendo surgir países desenvolvidos, da mesma forma que a fabricação de materiais manufaturados (Chiavenato, 2009).

Nesse sentido, certos aspectos da psicologia organizacional e sociologia do trabalho provocaram relevância das amplas empresas da época, no começo do século XX. Dessa maneira, instituições maiores com motivação ao entendimento do relacionamento entre suas empresas e trabalhadores, resolveram patrocinar pesquisas a respeito do assunto (Monteiro et al., 2015).

Na anos de 1920, segundo Montana (2010), pode-se analisar que o advento do movimento de relacionamentos humanos, subordinado a uma nova concepção, em que as relações entre funcionários e empresas já manifestavam indícios de divergência de afazeres.

Somado a isso, é lícito postular que a verificação do interesse da população no decorrer das instituições apareceu quando as indagações de que os aspectos psicossociais interferem na produtividade dos trabalhadores (Monteiro et al., 2015).

Conforme Montana (2010), na indústria de Western Electric (Chicago, EUA), foi identificado que a iluminação do local de trabalho, quando alterada, provocava modificações na produtividade dos empregados. Ademais, compreendeu-se que outros aspectos eram pertinentes de mudar a performance dos funcionários.

Seguindo este raciocínio, para as empresas conseguirem permanecer nas crises financeiras da época, elas formavam de modo concentrado e oficial. Esse período beneficiou a burocracia, acontecendo uma separação do trabalho de forma organizacional e condutas humanas (Vergara, 2003).

Segundo Chiavenato (2009), a imensa instigação era executar maior quantidade de mercadorias no menor período possível, com recursos reduzidos, no qual tudo era programado com período hábil, considerando respostas para os desafios. Foi um tempo definido pela procura de eficácia, da mesma forma que qualificar o serviço para ampliar a produção e diminuir os gastos.

Em contrapartida, nos anos de 30 a 50, aconteceu uma ascendência do alinhamento behaviorista da Universidade de Yale. Assim, iniciou-se um uso nas décadas de 60 até 80, um conceito inovador no qual denominava-se Administração de Recursos Humanos, com intuitos planejados (Monteiro et al., 2015).

Nos EUA, por meio da Universidade de Harvard esta terminologia ganhou corpo ao ser colocada com indicações para as políticas e costumes de RH. Portanto, a segunda fase ficou conhecida como Era Industrial Neoclássica, apresentada de 1950 a 1990 (Vergara, 2003).

Assim, as alterações aconteceram em aceleração maior, partindo obstáculos territoriais, mudando o sentido da economia local para uma globalizada. Os paradigmas ligados já não contribuem para melhores efeitos. As transformações são velozes e eficientes no setor de Recursos Humanos, com responsabilidades na

análise do funcionamento e contratação de empregados, prejudicando a estrutura institucional da institucional (Monteiro et al., 2015).

Ainda, segundo Wood Jr., Tonelli e Cooke (2012), há dois aspectos necessários para auxiliar na transmissão do termo de Gestão de Pessoas, organizações multinacionais e escolas de ensino superior características da área de administração.

As instituições foram extremamente cumpridoras na inserção de costumes novos de administração, associando divisões de trabalho inovadoras, na proporção de recursos estabelecidos na contratação, alternativa mais cautelosa que se delimitava a espécie e necessidade da empresa, treinamentos e progressões (Monteiro et al., 2015).

Em contrapartida, ainda não estava permitida a Gestão de Pessoas, pois os trabalhadores ainda eram vistos como apelações, da mesma forma que os produtos e financeiros.

Segundo Gil (2006), a Gestão de Pessoas está em mudanças contínuas, ressaltando que a conversão está em transferência do conceito de que os indivíduos só oferecem mão-de-obra simples. Assim, com intuito de proporcionar capacidade e conhecimento, por meio de cooperação e parcerias, e não mais como funcionários convencionais por meio de um contrato formal de trabalho.

As mudanças são espontâneas e no período atual, segundo Wood Jr., Tonelli e Cooke (2012), em que está indiscutível as modificações velozes nos mercados, nas informações, e em outros locais. No entanto, a rivalidade está exaltada conforme a rapidez competitiva, e para conduzir esta dificuldade é imprescindível aprimorar a competência das pessoas, empresas a praticar as informações por conta de um aspecto competitivo e distintivo.

Além do mais, a Era da Informação manifesta empecilhos, segundo Vergara (2003), como a abundância de considerações que acabam prejudicando, poucas pessoas tem a habilidade de selecionar o que realmente interessa.

Com base nisso, considera-se que em uma empresa as informações precisam vir de origens seguras, podendo auxiliar na organização, sendo os indivíduos que aprimoram a mesma. Segundo Gil (2006), as dificuldades dos administradores são a superação de instigações que abrangem a mudança atual. Os

cidadãos necessitam compreender constantemente a utilização de inovações e de reconhecer as práticas novas implementadas com maior velocidade e naturalidade.

2.1 COMPORTAMENTO HUMANO

A investigação de conduta pode ser compreendida como uma análise de comportamentos das pessoas, em que se estuda as características particulares prevalentes em cada indivíduo. Além disso, analisa o modo pelo qual exercem as ações e incentivos em relação as situações (Santos; Santos, 2020).

Essa análise apareceu com o Behaviorismo, no qual é o agrupamento de pontos de vista em relação a análise da conduta. Isso se faz presente na citação de Skinner (2003, p. 6):

“Analisando cautelosamente as condutas humanas, de uma perspectiva de chegar a entende-las pelo o que são, assim será capaz de adotar um curso mais sensato de ação”

Seguindo este raciocínio, quando se aborda sobre as necessidades humanas, é mais acessível ocasionar uma ação característica para que tal conjuntura seja resolvida. Os indivíduos conseguem ver objetos com pontos de vistas distintos, mesmo em relação a algo parecido, cada um terá uma concepção e interpretação diferente (Santos; Santos, 2020).

A ciência esclarece a diversidade desde o DNA, o que comprova a ocorrência de que cada indivíduo é único. A existência de distinções de cada um, quer dizer que o gerenciamento poderá apoiar melhor os empregados simplesmente por tratá-los de modo distinto (Rothmann, 2017).

Portanto, se não tivesse as distinções particulares, um módulo padronizado e homogêneo, poderia ser usado para dirigir os relacionamentos com os empregados apenas em um julgamento mínimo que for necessário posteriormente. Assim, torna-se essencial elencar a seguinte afirmação:

“Os empregados vislumbram seus universos de trabalho distinto, por inúmeros motivos. Eles podem diferenciar-se em relação as em suas personalidades, necessidades, aspectos demográficos e experiências passadas” (Newstrom, 2011, p. 9).

Nesse sentido, os indivíduos em certa civilização também estão relacionados a certo ambiente social. Este, é o lar de suas normas, sistemas, linguagem e valores

específicos. Por conta disso, os integrantes de grupos culturais e parecidas, dividem diversos princípios sociais e culturais. As concepções individuais e o domínio de valor são criados também pela prática pessoal única do indivíduo (Santos; Santos, 2020).

Por outro lado, os objetivos de conduta na maioria das vezes são interpretados em condutas reais, por exemplo, permitir a organização, se o indivíduo aparentemente for apto de tal finalidade. Mesmo analisando que as ações são ocasionadas da conduta, este pode ser prejudicado também pelas atividades (Rothmann, 2017).

A prática da dissonância cognitiva tenta esclarecer a repercussão das condutas na constituição e na alteração de estratégias. Quando alguém compreende uma divergência entre suas ações e no comportamento, ou entre uma ação e outra, ocasiona uma situação de desafinação desagradável, em que os indivíduos são instigados a extinguir (Santos; Santos, 2020).

Sendo assim, segundo Skinner (2003), mesmo que se tenha analisada a conduta por muitos anos, as pessoas não são necessariamente aptas, sem auxílio, de expressar-se regularidades eficientes ou relacionamentos subsídios. Todavia, pode-se considerar que as condutas são muito complexas, contínuas e desequilibradas. O comportamento humano é um intuito mais árduo dentre os que já foram objeto das medidas da ciência, e é natural que o aperfeiçoamento seja demorado.

2.2 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

O controle é executado desde que existem os grupos primordiais humanos. Portanto, nas sociedades primitivas, a procura pelas caças dos maiores animais acontecia como um empreendimento coletivo anteposto de escolhas, planejamento, divisão de trabalho e logística (Marinho, 2016).

Dessa forma, se tornava imprescindível investigar e adiantar as rotas das migrações das caças, local de acampamento dos caçadores, e assim organizar as armas que seriam usadas. Segundo Maximiano (2004), da mesma maneira que nas empresas, essas viagens precisavam de líderes para que essas associações não

entrassem em divergências e as ações pudessem ser efetuadas conforme o plano proposto (Maximiano, 2004).

Atualmente, as instituições no qual desejam evidência e desenvolvimento, não estão mais aflitas somente com o patrimônio e seus ativos, porém procuram melhorar o seu capital intelectual. Isso porque as amplas empresas surgem nesses posicionamentos pelo fato de que investem em seus funcionários que, por sua vez, precisam ser reconhecidos e tidos como instrumentos de sucesso e fundamentais para alcançar propósitos e metas (Marinho, 2016).

Por isso, é pertinente saber da imprescindibilidade das pessoas dentro de uma empresa e para conquistar benefícios competitivos, sendo necessário um novo método de gerenciar as condutas organizacionais. Assim, ressaltando o comportamento, a todos os seres humanos que são alunos desse aspecto.

Mesmo que no cotidiano ninguém reconheça que percebem atitudes de outros indivíduos e que geralmente, tentam esclarecer o que veem ou até mesmo antecipar a ação das mesmas em certas circunstâncias (Robbins; Judge; Sobral, 2010).

As condutas organizacionais são um agrupamento de conhecimentos no qual procuram explorar a repercussão no qual pessoas, grupos e estruturas organizacionais tem a respeito de condutas de cidadãos dentro das empresas. Assim, com intuito de usar essa compreensão para melhorar a eficiência organizacional (Marinho, 2016).

Segundo Chiavenato (2014), o comportamento nas instituições, compreende áreas do conhecimento humano presentes nas organizações e em seu local de trabalho. Ainda, abrange também estruturas base para tomada de deliberações, dependendo dos atributos do âmbito ambiental do negócio da empresa. Além disso, faz parte de métodos internos, do capital intelectual compreendido, mas especialmente das aptidões dos indivíduos que contribuem de cada organização.

Seguindo este raciocínio, é oportuno salientar que a conduta organizacional exerce o papel do estudo de como os indivíduos que abrangem uma organização que agem e de como essa conduta prejudica o funcionamento tanto de modo positivo, quanto negativo (Marinho, 2016).

Portanto, é evidente que por meio das condutas organizacionais no qual os cidadãos que visam envolver-se de forma direta ou indireta das organizações. Isso

ocorre tanto como membro, como usuário, fornecedor, dirigente, investidor, consultor ou apreciador, necessitam saber para poder realizar negócios, parcerias e amplificar relações ou ações com as organizações (Chiavenato, 2014).

Por isso, é imprescindível saber de como são e como atuam as organizações para que consiga compreender suas expressões, atributos e, por conseguinte, suas conquistas e fracassos. Contudo, as instituições são analisadas no âmbito financeiro dos negócios, através de indicadores contábeis e quantitativos, no qual procuram esclarecer seus efeitos financeiros e ações ambiciosas (Marinho, 2016).

Dessa forma, é oportuno abordar que também é importante entender a vida organizacional, pelo fato de que o valor intrínseco de uma organização ocorre especialmente através de seus ativos intangíveis. Assim, que abrangem os bens da organização e propiciam a base essencial e dinâmica que reúne de forma direta o sucesso das organizações (Chiavenato, 2014).

Em contrapartida, vem do passado que a imagem do trabalhador que passava horas e horas trabalhando, utilizando somente a sua mão de obra em suas ações, sem conseguir opinar ou auxiliar na inteligência para a organização crescer (Marinho, 2016).

Nos dias atuais, com a competitividade do mercado e a rivalidade pelo cuidado do consumidor, é imprescindível que a qualidade e especialmente profissionais envolvidos com a instituição e que agem em vista do crescimento da organização (Wagner; Hollenbeck, 2010).

Com base nisso, o patrimônio humano, mesmo sendo formado por uma união de talentos, necessitando trabalhar no interior de um suporte organizacional coerente e completa, de uma cultura delicada e abrangente. Ademais, compreende um tipo de gerenciamento que proporciona influência e alavancagem (Marinho, 2016).

Isso ocorre porque com todos esses constituintes realizando de modo harmônico as condutas organizacionais de uma instituição, precisará de um elemento proporcional as condutas organizacionais de uma instituição, sendo essencial para uma atuação fenomenal (Chiavenato, 2014).

Somado a isso, as condutas organizacionais fazem parte de um âmbito de estudo direcionado para compreender, prever, alterar e explicar as condutas das pessoas no local de trabalho. Esses comportamentos são analisados quando se

aborda em reuniões, ao utilizar instrumentos de produção e até mesmo grafar uma apresentação. Ainda, fala sobre situações internas de pensamento, convicção e percepção (Wagner; Hollenbeck, 2010).

Portanto, as condutas organizacionais abrangem uma investigação das atitudes dos indivíduos como um todo, isto é, tanto como pessoas como componentes de unidades superiores maiores. Assim, declara essas ações desses agrupamentos e instituições por si e ressalta que nem as equipes e nem as organizações se incluem do mesmo modo que os indivíduos (Chiavenato, 2014).

Destarte, segundo Wagner e Hollenbeck (2010), os acontecimentos realizados no interior das organizações ser considerados de modo grupal ou organizacional, tendo em vista que essas condutas não podem ser expostos e tidos somente como efeitos de condutas individuais.

2.3 O COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES

Portanto, segundo Muniz (1992), as variadas mudanças no local organizacional estão demandando uma sugestão inovadora para aumentar o compromisso de uma instituição. Isso acontece por conta da progressão da concomitância entre instituições, e assim os intuítos das organizações ficam inerentes do profissionalismo dos seus empregados.

As técnicas do estabelecimento precisam ser utilizadas conforme as condutas dos empregados, compartilhando estratégias para atingir metas e para realizar tarefas da organização. Para tal, uma empresa que quer que seus empregados criem mais e sejam realizados com seus estados trabalhistas (Passarini; Maximowitz, 2015).

Além do mais, necessita atribuir em tarefas motivacionais dos empregados para mantê-los satisfeitos, tendo em vista que a produtividade de um empregado feliz é maior do que um trabalhado que manifesta empecilhos com suas circunstâncias de trabalho (Souza, 2009).

Os métodos de socialização auxiliam na constituição de uma técnica psicossocial das condutas da pessoa diante de uma sociedade, sendo que quando adultos, os indivíduos se deparam com um mercado de trabalho competitivo no qual

interfere na identidade de cada cidadão no decorrer de suas instituições de trabalho (Passarini; Maximowitz, 2015).

Quando o local de trabalho e as técnicas orientadas aos funcionários apoiadas em princípios morais e éticos, o trabalho pode ser dado como considerável. Isso levando em conta que ele manipula na constituição de um conceito de si própria sendo uma fonte de autoestima (Souza, 2009).

Segundo Bilhões (1994), o trabalho como um ato humanizado, auxilia para a constituição de fatores fisiológicos, sociais, morais e econômicos. Além do mais, certos campos acabam tendo que ampliar sua produtividade e assim estão aumentando a carga trabalhista de seus funcionários. Por conseguinte, ocasiona insatisfações, especialmente a respeito de remunerações utilizadas em seus salários.

Em relação à qualidade de vida no trabalho, segundo Souza (2009), algumas instituições estão desenvolvendo a satisfação dos empregados, por meio de atitudes mais saudáveis, assim ofertando ações que melhoram o cotidiano.

A segurança é um aspecto alarmante que está na mente dos trabalhadores que quando tem a chance de selecionar, preferem trabalhos que ofertam menos perigos de acidentes e não motivam de forma negativa a sua saúde. Os funcionários tem a necessidade de aprender, tendo em vista que isso auxilia na efetuação pessoal de seu progresso profissional (Passarini; Maximowitz, 2015).

Com base nisso, o Comportamento Organizacional está baseado na pesquisa programática de conduta humana, visando práticas das pessoas, e de grupos no ambiente organizacional. Isso tem intuito de alcançar uma produtividade, diminuindo o absenteísmo e a rotação e propiciando uma cidadania organizacional (Souza, 2009).

A organização é produtiva na conquista de seus intuítos, ocasionando em custos menores. As empresas selecionam seus funcionários, para com eles alcançarem seus objetivos organizacionais. A escolha dos empregados é realizada de maneira precisa, destacando os graus de conhecimento entre eles, aperfeiçoando cada um dentro de sua habilidade e gerando a produtividade prevista pelos gestores (Passarini; Maximowitz, 2015).

Portanto, a Gestão de Pessoas acontece por meio da capacitação, participação, comprometimento e progresso de empregados de uma instituição, e

área tem intuito de humanizar as organizações. Em uma empresa, a gestão de pessoas deve ser realizada pelos gestores e diretores, pelo fato de que é uma área que precisa de uma capacidade de liderança (Souza, 2009).

O campo de gestão de pessoas tem uma responsabilidade enorme na constituição de profissionais, e tem intuito de fortalecer e auxiliar no crescimento da instituição e do próprio trabalhador. O Comportamento Organizacional, aliado a gestão de pessoas, propicia uma melhor produtividade na instituição (Passarini; Maximowitz, 2015).

Sendo assim, conforme Chiavenato (2002), essa associação ocorre porque a empresa e as pessoas têm intuídos em comum. Todavia, vale ressaltar que uma instituição de sucesso, apenas irá atingir seus propósitos organizacionais se existir uma administração adequada entre suas origens humanas e o intuito em que a organização deseja (Mendes, 2014).

Ainda, é lícito pontuar que as condutas humanas são relações de pessoas e suas respostas (Mendes, 2014). Portanto, se manifestam com um fomento, sendo estabelecido por um agrupamento de atributos ambientais (adquiridos) e hereditários (genéticos), com aspiração de pressões realizadas pelo ambiente.

Desse modo, os comportamentos das pessoas são fundamentados em suas simbólicas, ou seja, suas ideias pessoais e subjetivas a respeito dos materiais que abrangem os acontecimentos concretos e objetivos que ocorrem (Bergamini, 1997).

As empresas administram esse processo quando o mesmo influencia na vida do ser humano, quando norteiam a conduta dos componentes implicados, podendo suggestionar nas necessidades dos mesmos. Isso porque as organizações têm regras e é dever do colaborados cumpri-las ou não (Chiavenato, 2006).

Quando existe uma falta de equilíbrio entre as condutas pessoais e as empresariais, o clima fica ruim, portanto, o Clima Organizacional é complicado de ser avaliado, pois ele manifesta fatores imprecisos. Assim, não se demonstra claro em frente à percepção dos gestores (Mendes, 2014).

Segundo Bergamini (1997), o clima organizacional é algo existente e atuante, consecutivo de acontecimento interno e escolhas utilizadas, além da maneira como os empregados dirigidos pelos gestores. Isso está associados com a satisfação e o incentivo do empregado no ambiente de trabalho diante da instituição (Bergamini, 1997).

Outrossim, esse clima é associado a motivação dos componentes da organização. Quando existe uma motivação superior entre o clima organizacional aproxima-se de relações de satisfação, interesse, animação e colaboração entre os integrantes (Chiavenato, 2006).

O clima organizacional representa tanto as condutas organizacionais como as pessoais sobre decisões e práticas que já ocorreram. As estratégias são estabelecidas da conduta e estão associadas com a personalidade, motivação e aprendizagem (Mendes, 2014).

Dessa forma, são práticas resultantes de crenças, valores, sensações, cognições e pensamentos a respeito da resposta a certo objeto, situação ou pessoa. As ações são predisposições às reações e apontam o como e porque das condutas são razões da regularidade da maneira como se comporta em que os valores e as opiniões constituem os princípios para que a pessoa concorde certas posturas, ou ações comportamentais (Chiavenato, 2006).

Contudo, condutas e ações não tem o mesmo significado. O comportamento diz respeito à reação e atitude é a tendência da reação. Assim, é necessário entender as condutas das pessoas para proporcionar as ações motivacionais diante de ocupações e ações organizacionais, antes de ser ocasionado por um clima ruim que afeta os efeitos.

2.4 RELAÇÃO ENTRE A SATISFAÇÃO E O CLIMA ORGANIZACIONAL

Em relação à influência que há entre a satisfação e o clima organizacional, segundo Robbins (2005) e Ferreira (2017), foi efetuada uma entrevista e uma das perguntas aos entrevistados foi para obter explicações sobre a compreensão que eles tinham sobre esta relação. Isso porque a referida instituição é gratificada por estes fatores, vistos como de essencial imprescindibilidade para o sucesso organizacional.

Para os empregados, na maioria das vezes, essa é uma associação positiva, isto é, comprovando com a literatura, a satisfação desempenha influência no clima organizacional. Assim, constitui-se um clima alegre, com indivíduos qualificados e um ambiente ótimo de se trabalhar (Silva, 2018).

Portanto, os administradores, por sua vez, buscam observar um relacionamento de modo profundo e analítico. Eles aceitam que há uma associação direta entre a satisfação dos colaboradores e o ótimo clima organizacional.

2.5 O PAPEL DO LÍDER PARA A CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE

É importante destacar que atributos como proatividade, honestidade, chance de guiar e competência são as particularidades ambiciosas pelos gestores. Conforme Agnol (2019), os administradores constituem as notícias, compreendem-nas e dão sentido a elas, tendo um ponto de vista a respeito do futuro.

Assim, manifestando expectativas atraentes, fazendo com que os empregados confiem para onde está indo. Um gestor aprimora um local adequado quando se torna honesto o que faz com que a equipe passe a dar confiança em suas atitudes (Robbins, 2010).

Segundo Kouzes e Posner (2011), os indivíduos que atuam como gestores e que animam os corações, se sentem melhores em relação a si mesmas e sua independência aumenta. Assim, constitui-se uma aceção de liberdade nos funcionários, sendo influenciados a serem mais do que eles mesmos acreditam, transformando o ambiente trabalhista prazeroso.

As empresas estão compreendendo o poder das recomendações sinceras, que estão se tornando necessárias para os gestores motivarem suas equipes. Desse modo, para um local de trabalho benéfico, é dever de o administrador provocar a motivação nos outros, sendo importante exceder obstáculos entre líderes e seus liderados (Agnol, 2019).

Segundo Robbins (2010), o maior empecilho para o gestor é se arriscar fora da sua zona de segurança interpessoal, caso ele não se abre para os outros e manifeste seu afeto. Assim, o administrador pode se disfarçar atrás da parede e utilizar somente a mente e não o coração, restringindo-se para conseguir maiores sucessos.

CAPÍTULO III

3. MOTIVAÇÃO E SUAS TEORIAS

A motivação no trabalho é um dos principais fatores que influenciam o desempenho das pessoas e o resultado da organização. Entende-se que é de extrema importância os gestores buscarem maneiras de estimular os colaboradores e assim aumentar seu entusiasmo e o comprometimento com a empresa e seus objetivos.

“Motivar significa mover para a ação, mobilizar energia e esforços na busca da realização de determinadas metas. Motivação, portanto, é o que move uma pessoa para determinada direção” (Knapik, 2011, p. 134).

Knapik (2011) explica que a motivação é o que estimula os indivíduos a agirem de determinada maneira, nesse sentido, trata-se de um impulso que é provocado por estímulos que podem ser extrínsecos ou intrínsecos ao indivíduo; podem mudar de pessoa para pessoa e variam de acordo com o tempo, induzindo a diferentes comportamentos, e dependem de fatores como a percepção do estímulo, a cognição e as necessidades do indivíduo.

Motivo é tudo aquilo que leva a pessoa a agir de uma determinada forma, levando à um comportamento específico. Esse estímulo pode ser provocado por algo externo (ambiente), ou interno (processos mentais do indivíduo). (chiavenato, 2009).

Os autores Robbins, Wolter e Decenzo (2013) definem motivação como a vontade de fazer algo. É condicionada pela capacidade que esta ação tem de satisfazer alguma necessidade pessoal.

Gil (2006) destaca que com a alta competitividade dos negócios, cada vez mais são exigidos altos níveis de motivação dos funcionários para realizarem seus trabalhos, tanto individualmente quanto em equipe, visando proporcionar melhor desempenho organizacional. Assim, o autor (2006) explica que os gerentes precisam estar atentos à motivação de seus funcionários, estando aptos à observar e identificar suas necessidades e proporcionar condições para que as tarefas a eles atribuídas, assim como o ambiente de trabalho, sejam capazes de satisfazê-los.

Contribuindo, Robbins, Wolter e Decenzo (2013) relatam que as pessoas são diferentes. O que é importante para nós não é necessariamente importante para os outros. Nem todo mundo, por exemplo, é impulsionado pelo desejo de ganhar dinheiro. Os autores enfatizam ainda que o caminho certo para a motivação começa por aceitar e tentar entender as diferenças individuais.

Na concepção de Knapik (2012), motivar significa direcionar energia e esforços para a realização de uma meta estipulada. Motivação é o que move uma pessoa para certa direção e a agir de uma determinada forma. Assim, a autora destaca os seguintes aspectos:

- As motivações variam de pessoa para pessoa e se alteram de acordo com o tempo, sendo conduzido a diferentes comportamentos.
- As motivações consistem de fatores como a compreensão, a percepção do estímulo e as necessidades do indivíduo.

Motivação trata-se de um impulso que é causado por estímulos ou características que podem ser extrínsecos (do ambiente) ou intrínsecos ao indivíduo.

Corroborando com o destaque acima, Mullins (2004) explica que os indivíduos possuem uma variedade de necessidades e expectativas, que estão em constante mudança ou em conflito, às quais procuram satisfazer de diversas maneiras. Tais necessidades e expectativas podem ser classificadas de formas variadas, entretanto, uma forma básica de classificação está na simples distinção entre motivações extrínsecas e motivações intrínsecas, conforme quadro 1 a seguir.

Motivação extrínseca	Trata-se das recompensas tangíveis, tais como pagamento e benefícios adicionais, acomodação ou refeições subsidiadas, segurança no trabalho, promoção, contratação de serviços, ambiente e condições de trabalho.
Motivação intrínseca	Trata-se das recompensas psicológicas e com sentimentos, tais como satisfação pessoal no trabalho, à oportunidade de ter de enfrentar desafios e de realizar-se, críticas favoráveis, reconhecimento e tratamento com consideração e atenção.

Quadro 1: Tipos de motivação.

Fonte: Adaptado de Mullins (2004).

Segundo Mullins (2004), o estudo da motivação compreende o motivo pelo qual os indivíduos se comportam de uma certa maneira e o que indica a direção e a continuidade de suas ações. Os níveis de desempenho no trabalho são mensurados pela competência da equipe e pela força de sua motivação, assim, para se obter o melhor desempenho possível, é de extrema importância dar atenção à natureza da motivação no trabalho e à satisfação com o serviço.

O autor Mullins (2004), destaca as quatro variáveis principais que influenciam a motivação de uma equipe, sendo elas:

- Sistemas de recompensa financeira: gera aumento da produtividade, podendo alinhar os comportamentos dos funcionários com os objetivos traçados.
- Desenho dos cargos: proporciona mais autonomia e enriquecimento dos cargos.
- Capacitação de funcionários: estimula o desenvolvimento da equipe, tornando-a mais criativa.
- Trabalho em equipe: visa o enriquecimento do trabalho e círculos de qualidade.

As teorias motivacionais buscam analisar fatores que influenciam o comportamento dos indivíduos, e muitas delas foram elaboradas a fim de analisar as necessidades individuais que induzem a conduta humana.

A seguir, serão apresentadas algumas das principais teorias que tratam da motivação.

3.1 TEORIA DAS NECESSIDADES DE MASLOW

As teorias mais conhecidas sobre motivação são as relacionadas com as necessidades humanas, e a teoria de Maslow, que refere-se à hierarquia das necessidades humanas, é uma delas (Chiavenato 2009). Nesse sentido, na figura 1 é possível observar a hierarquia das necessidades humanas segundo Maslow.

De acordo com Maslow (1943, apud Chiavenato, 2002, p.83):

As necessidades humanas estão arranjadas em uma pirâmide de importância e de influência do comportamento humano. Na base da pirâmide, estão as necessidades mais básicas e recorrentes – as chamadas necessidades primárias – enquanto no topo estão as mais sofisticadas e intelectualizadas – as necessidades secundárias.

Figura 1: Hierarquia das necessidades humanas segundo Maslow.

Fonte: Chiavenato (2009, p. 125).

Nesse sentido, Gil (2006) destaca cada uma das necessidades apresentadas na Figura 1:

- **Necessidades fisiológicas:** são essenciais para a conservação da vida. Enquanto essas necessidades não forem atendidas, as pessoas certamente não darão atenção às outras necessidades.
- **Necessidades de segurança:** dizem respeito à necessidade de estar livre de perigos e da perda das necessidades fisiológicas básicas. Exemplos: emprego estável, preocupação com o futuro, entre outros. Manifestam-se depois de as necessidades fisiológicas estarem satisfeitas.
- **Necessidades sociais:** depois de satisfeitas as necessidades fisiológicas e de segurança, as pessoas sentem a necessidade de se relacionarem com as outras, de participarem de um grupo e serem aceitas por ele.
- **Necessidades de estima:** logo após as necessidades sociais serem atendidas as pessoas buscam estima, tanto em termos de amor próprio quanto de reconhecimento pelos outros. etc.
- **Necessidades de autorrealização:** depois de satisfeitas as necessidades de estima, aparecem as necessidades de autorrealização, que se referem à realização do potencial máximo individual.

Contribuindo, Knapik (2012) explica que as quatro necessidades que precedem as necessidades de autorrealização podem ser satisfeitas por meio de condições extrínsecas e, quando o são, não motivam mais o comportamento, diferente da autorrealização, que são satisfeitas somente por meio de recompensas dadas pela pessoa a si mesma como o sentimento de realização. Cada satisfação provoca novas necessidades mais importantes e a vontade de sempre querer mais. No ambiente organizacional, a satisfação dessas necessidades requer certa independência, vontade e oportunidade de correr riscos, além de liberdade para experimentar.

Segundo Mullins (2004, p. 175):

A premissa fundamental da teoria de Maslow é a de que, satisfeita uma necessidade de nível mais baixo, esta não atua mais como um forte motivador. As necessidades do nível imediatamente superior na hierarquia precisam ser satisfeitas, tornando-se motivadores de primeira grandeza. Apenas as necessidades não satisfeitas nos motivam. Assim Maslow afirma: “uma necessidade satisfeita já não é mais um fator motivador.

Maslow (1954 *apud* Pereira, 2005) criou um instrumento chamado motivograma, no qual permite classificar o nível da necessidade de cada indivíduo, e em que posição está sua satisfação em relação à classificação realizada. O motivograma é um questionário composto por 30 (trinta) perguntas, onde cada uma delas possibilita ao pesquisado eleger duas alternativas, sem haver resposta certa ou errada, e sim permitindo opinar por aquela que mais se identifica.

Corroborando, Lacombe (2005) enfatiza que:

Testes denominados motivogramas detectam a importância atribuída às necessidades, varia de pessoa para pessoa e de momento para momento. Quando uma necessidade aparece com baixa prioridade, significa que, naquele momento, não está sendo dada a ela a mesma importância que às demais, porque já foi satisfeita ou porque, mesmo não tendo sido satisfeita, prefere-se dar prioridade a outra, considerada mais importante.

Chiavenato (1997), destaca que pela teoria de Maslow as necessidades humanas mais elevadas, as de auto-realização, pressupõem o alcance de meios de satisfação, por meio de um trabalho criativo e desafiante, diversificado e autônomo, assim como também de participação nas decisões.

Assim, na concepção de Gil (2014), a teoria de Maslow é muito importante no ambiente de trabalho, pois deixa claro que as pessoas não necessitam somente de recompensas financeiras, mas também de respeito e atenção.

A seguir, será abordada a teoria dos dois fatores desenvolvida por Frederick Herzberg.

3.2 TEORIA DOS FATORES MOTIVACIONAIS E HIGIÊNICOS DE HERZBERG

Segundo Mullins (2004), a teoria de dois fatores de Herzberg é uma teoria de satisfação com o emprego relacionada à motivação no trabalho. Baseia-se em dois fatores que afetam a motivação e o trabalho: a teoria de dois fatores da motivação e satisfação com o trabalho, ou a teoria motivação – higiene.

Lacombe (2005) ressalta que, de acordo com Herzberg, existem dois tipos de fatores motivacionais:

- os fatores relacionados aos aspectos pessoais de realização profissional e ao conteúdo do trabalho, como gosto pelo trabalho, aumento de conhecimento, responsabilidade, realização pessoal e profissional, considerados como os fatores motivacionais propriamente ditos e que são intrínsecos à pessoa;
- os fatores externos que correspondem ao ambiente de trabalho, como tipo de supervisão, conforto, salário, benefícios, status e segurança, chamados de fatores higiênicos.

Gil (2014) através do quadro 2, abaixo, descreve os fatores higiênicos e motivadores conforme o quadro a seguir:

Fatores Higiênicos	Descrição
Salários e benefícios	Inclui bônus e prêmios, carro da empresa, planos de saúde e itens que incrementam o salário.
Condições de trabalho	Envolve as características do ambiente, como as instalações, máquinas, os equipamentos e a quantidade de horas de trabalho.
Política da empresa	Refere-se as normas formais (escritas) e regras informais (não escritas), que definem as relações entre empregador e empregado.
Status	É identificado por itens como: natureza do cargo, autoridade, relacionamento com os outros e prestígio interno e externo.
Segurança no trabalho	Refere-se as condições físicas de segurança e à confiança que o empregado tem em relação a sua permanência na empresa.

Supervisão	Grau de controle que o empregado tem sobre o trabalho que executa.
Fatores Motivadores	Descrição
Responsabilidade	Sentimento de responsabilidade pelo trabalho que executa, independentemente de qualquer coerção exterior.
Reconhecimento	Reconhecimento da capacidade de trabalho e do desempenho no cargo pelos superiores.
Desafios	Disposição para realizar tarefas reconhecidas como difíceis.
Realização	Percepção de que o trabalho está adequado às expectativas.
Crescimento	Sensação de estar alcançando ou ter ultrapassado os objetivos relacionados às tarefas.

Quadro 2: Fatores higiênicos e motivadores.

Fonte: Adaptado de Gil (2014, p. 208).

Conforme o quadro 2, os fatores higiênicos como salários e condições de trabalho, referem-se aos fatores necessários para acomodar os colaboradores a seu ambiente e estes não são suficientes para promover a motivação, mas precisam ser no mínimo satisfatórios, para não desmotivar a equipe. Os fatores motivadores, como responsabilidade, desafios, realização e crescimento são os que realmente promovem a motivação (Gil, 2014).

“Em resumo, os motivadores têm o poder de criar uma satisfação positiva no trabalho, mas pouco potencial para diminuí-la. Fatores de higiene causarão insatisfação no trabalho a menos que eles sejam previstos, mas não motivam” (Gil, 2014, p. 99).

Os fatores que promovem a insatisfação dos funcionários são separados e diferentes dos fatores que levam à insatisfação. Os fatores condicionantes de insatisfação no trabalho podem ser eliminados facilmente, porém, isso não necessariamente levará à motivação. Os funcionários serão tranquilizados e não motivados. (Robbins; Wolter; Decenzo, 2013).

No próximo tópico apresenta-se a importância da teoria X e teoria Y de Douglas McGregor.

3.3 TEORIA X E Y DE DOUGLAS MCGREGOR

Gil (2006) relata que o psicólogo Douglas McGregor formulou uma teoria para explicar dois tipos distintos de gerenciamento, que chamou de Teoria X e Teoria Y. O modo como os gestores pensam exercem um impacto significativo no modo de

agir das pessoas com que convivem. Por isso, é dada importância à compreensão dos relacionamentos entre a motivação e o comportamento.

Nossas crenças e expectativas em relação as atitudes dos outros influenciam seus comportamentos, agindo como profecias autorrealizadoras, onde certas previsões se realizam pelo fato das pessoas creem nelas, direcionando recursos para se concretizarem, aumentando as chances de que elas se realizem (Lacombe 2011).

Na perspectiva da Teoria X e Y, “a visão de um gestor sobre a natureza humana é baseada em um agrupamento de pressupostos e que ela tende a moldar o comportamento em direção a seus subordinados de acordo com essas premissas.” (Robbins; Wolter; Decenzo, 2013).

A teoria aborda dois perfis de funcionários com personalidade e comportamento distintos, baseados em um agrupamento de pressupostos conforme o quadro 3.

Teoria X	Teoria Y
<ul style="list-style-type: none"> • O trabalho é intrinsecamente para a maioria dos indivíduos, assim, sempre que possível, tentarão evita-lo. • Por não gostarem de trabalho, deve-se coagir, controlar e ameaçar as pessoas com punições, visando alcançar os objetivos. • Os funcionários preferem ser comandados a assumir uma responsabilidade. • Grande parte dos trabalhadores preocupam-se mais com questões de segurança no trabalho e não são ambiciosos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Para os funcionários, trabalhar pode ser algo tão natural quanto o descanso ou lazer. • A auto-orientação e o autocontrole estimulam o indivíduo a alcançar os objetivos almejados dentro do ambiente organizacional. • Qualquer indivíduo pode aceitar ou procurar a responsabilidade. • Todas as pessoas são capazes de tomar boas decisões, não apenas gestores.

Quadro 3: Pressupostos das Teorias X e Y.

Fonte: Adaptado de Robbins; Wolter; Decenzo (2013).

Pode-se observar por meio do quadro 3, que na Teoria X o funcionário é motivado por um esforço menor, devendo ser controlado e delegado pela chefia. Já na Teoria Y, o funcionário é motivado por um máximo esforço, assume responsabilidades e tem mais autonomia nas tomadas de decisão.

De acordo com a Teoria X, os gestores creem que os funcionários não gostam de trabalhar, e devem ser forçados e comandados a realizarem suas funções. (Robbins; Judge, 2014).

Gil (2006) explica que na Teoria Y, os gestores consideram que seus funcionários enfrentam o trabalho como fonte de satisfação, sendo capazes de se dedicar e para obter os melhores resultados. Decorrente disto, os que acreditam na

Teoria X trabalham afastados de sua equipe, enquanto os adeptos da Teoria Y partilham com seus funcionários as decisões a serem tomadas fornecendo *feedback* antes de serem implantadas as mudanças (Gil, 2006).

Compreende-se então que a Teoria X e a Teoria Y estão relacionam-se com o estilo de liderança que um gestor exerce sobre sua equipe de trabalho, seja de uma forma mais centralizadora ou descentralizadora.

3.4 TEORIA ERC DE CLAYTON ALDERFER

Para Stoner e Freeman (1995, p. 326), a Teoria ERC “ênfatiza que as pessoas precisam satisfazer necessidades existenciais, de relacionamento e de crescimento, daí a sigla ERC”. Segundo Chiavenato (2010), é uma tentativa de Alderfer simplificar a teoria de Maslow, porque em primeiro lugar ela reduz as cinco necessidades básicas de Maslow para apenas três tipos de necessidades, tais como: necessidade existencial (desejo de bem-estar fisiológico e material), necessidade de relacionamento (desejo de obter relacionamentos interpessoal) e necessidade de crescimento (desejo de crescimento e competência pessoal).

Em terceiro lugar, de acordo com Robbins (1999, p. 112):

“[...] a teoria ERC demonstra que mais de uma necessidade pode estar funcionando ao mesmo tempo e se a gratificação de uma necessidade de nível mais alto é reprimida, o desejo de satisfazer uma necessidade de nível mais baixo aumenta.”

Assim, entende-se que uma pessoa pode estar voltada para as três necessidades essenciais ao mesmo tempo, e essas necessidades podem funcionar ao mesmo tempo. A seguir, será abordada a Teoria de McClelland.

3.5 TEORIA DE MCCLELLAND

Na concepção de Chiavenato (1997), David C. McClelland se utilizou do modelo de John W. Atkinson em sua pesquisa e alcançou resultados que ressaltam a importância de combinar o indivíduo com o emprego. Assim, empregados com grande necessidade de realização prosperam em trabalhos desafiadores,

satisfatórios, estimulantes e complexos; gostam de autonomia, multiplicidade e feedback constante, por parte dos supervisores.

Segundo Coradi (1985, p. 164), “McClelland constatou que cada pessoa em sua particular maneira de pensar possui um processo interno peculiar que a faz agir, numa dada situação, desta ou daquela maneira específica”.

Para Chiavenato (2010, p. 482) “a teoria de McClelland está ligada aos conceitos de aprendizagem. Segundo ele, as necessidades humanas são aprendidas e adquiridas pelas pessoas ao longo de suas vidas.” O autor ainda afirma que a teoria focaliza três necessidades básicas: realização, poder e afiliação e que essas três necessidades são adquiridas ao longo da vida resultante das experiências de cada indivíduo (Chiavenato, 2010).

Corroborando, Coradi (1985) enfatiza que essas necessidades são adquiridas da cultura de uma sociedade – daí o rótulo de teoria das necessidades aprendidas. Ele afirmava que a necessidade de realização é alimentada, no começo da vida, por meio de livros infantis, estilo de vida dos pais e normas sociais. O autor (1985) ainda destaca que McClelland descobriu que os grandes realizadores se diferenciam dos demais por seu anseio de fazer melhor as coisas. Buscam situações nas quais possam obter responsabilidade pessoal pela descoberta de soluções, recebendo retorno rápido sobre seu desempenho e podendo estabelecer metas moderadamente desafiadoras.

Chiavenato (2010, p. 483) ressalta que “a teoria permite que o administrador localize a presença dessas necessidades em si mesmo e nos seus subordinados para criar um ambiente de trabalho que privilegie os perfis e as necessidades localizadas”. Após a abordagem da Teoria de McClelland, apresenta-se a Teoria da Expectância de Vroom, no item a seguir.

3.6 TEORIA DA EXPECTÂNCIA DE VROOM

Tratando-se de teorias motivacionais, a teoria da expectância, proposta por Victor Vroom é uma das mais aceitas. Chiavenato (1999, p. 488), destaca que “[...] a tendência para agir de certa maneira depende da forma que expectativa de que a ação possa ser guiada por algum resultado e da atratividade desse resultado para o indivíduo”.

Em termos mais simples, Robbins (1999, p. 118) explica:

[...] a teoria da expectativa diz que um empregado estará motivado a empregar um alto nível de esforço quando acreditar que o esforço o levará a uma boa avaliação de desempenho que uma boa avaliação de desempenho levará a recompensas organizacionais como bônus, aumento de salário ou uma promoção; e que as recompensas satisfarão as metas pessoais do empregado”.

Segundo Chiavenato (2010), a teoria da expectância focaliza três relações, sendo elas:

- Relação entre poder esforço e desempenho. É a probabilidade percebida pelo indivíduo de que um determinado esforço o levará a atingir um bom desempenho.
- Relação entre desempenho e recompensa. É o grau em que o indivíduo acredita que o bom desempenho trará determinadas recompensas.
- Relação entre recompensas e objetivos. É o grau em que a recompensa poderá satisfazer os objetivos ou as necessidades pessoais do indivíduo.

Complementando, Vergara (2000, p. 46) ressalta que “a teoria da expectativa relaciona desempenho com recompensa”. Se o indivíduo considera que fazer algo lhe trará recompensas desejadas, então não medirá esforços para obter obtê-la. Após apresentada a motivação e suas as principais teorias, segue-se com aspectos metodológicos do trabalho.

3.7 O PROFISSIONAL E SEUS HÁBITOS RUMO À JORNADA DO SUCESSO PESSOAL

É de suma importância compreender os assuntos que compõe o: ponto de partida / aplicação / realização do indivíduo rumo à jornada do sucesso pessoal. Os sete hábitos das pessoas bem-sucedidas incorporam muitos dos princípios fundamentais da eficácia humana. Esses hábitos são básicos; eles são primários: representam a internalização dos princípios corretos sobre os quais se baseiam a felicidade e o sucesso duradouro. Mas, antes que se possa realmente compreender tais hábitos, é necessário analisar os próprios “paradigmas” e “como fazer uma “mudança de paradigma” (Macedo, 2021, p. 56)”.

Tanto a Ética do Personagem quanto a Ética da Personalidade são exemplos de paradigmas sociais. A palavra “paradigma” vem do grego, sendo, originalmente, um termo científico mais comumente utilizado hoje para significar um modelo, teoria, percepção, suposição ou quadro de referências. “Em sentido mais geral, é a maneira como se vê o mundo – não em termos de senso visual, mas, sim, em termos de perceber, entender, interpretar (Macedo, 2021, p. 56).”

Para os propósitos individuais de cada um, uma maneira simples de entender paradigmas é vê-los como mapas. Sabe-se que o “mapa não é um território”; mapa é simplesmente uma explicação de certos aspectos do território. Isso é exatamente a definição de um paradigma, isto é, é uma teoria, uma explicação ou modelo de outra coisa (Macedo, 2021, p. 59).

Em outras palavras, é possível trabalhar no comportamento de cada indivíduo um esforço maior, uma diligência maior a fim de dobrar a velocidade. Entretanto, os esforços só teriam sucesso em levá-lo ao lugar desejado se a atitude por trás também for trabalhada. No espectro deste trabalho, entende-se que cada indivíduo possui muitos mapas mentais que podem ser divididos em duas categorias principais: realidade, isto é, mapas dos jeitos que as coisas são; e valores, ou seja, mapas do jeito que as coisas devem ser.

Tudo se é interpretado por meio dos mapas mentais. Raramente, todavia, se questiona sua precisão, sendo, simplesmente, deduzido que a maneira que se vê as coisas é o jeito que elas realmente são ou o jeito que elas deveriam ser. As atitudes e comportamentos crescem a partir dessas suposições. A maneira como se vê as coisas é a fonte do modo como se pensa e a respectiva maneira como se age (Bettger, 2022).

Os paradigmas são a fonte das atitudes e comportamentos, por isso não se pode fugir com integridade deste. Cada um tende a pensar que se vê as coisas como elas são, isto é, que existe um pensamento objetivo por trás, mas este não é o caso. Vê-se o mundo não como ele é, mas como cada pessoa é internamente, como se está condicionado a vê-lo.

Quando se abre a mente para descrever o que se vê, as pessoas, na verdade, descrevem elas mesmas, suas percepções, seus paradigmas. Quando outras pessoas discordam, imediatamente se pensa que há um erro na outra forma de pensar (Bettger, 2022).

Isso não significa que não existam fatos – os fatos estão lá –, mas as interpretações desses fatos por cada pessoa representam experiências anteriores, e os fatos não têm significado além da interpretação.

Quanto mais consciente se está dos paradigmas básicos, mapas ou suposições, e até que ponto se é influenciado pela experiência, mais se pode assumir a responsabilidade por estes paradigmas, examiná-los, testá-los contra a realidade, ouvir os outros e estar abertos às percepções, ficando, assim, um quadro maior e uma visão infinitamente mais objetiva (Bettger, 2022).

Talvez a visão mais importante a ser obtida a partir da demonstração da percepção seja na área de mudança de paradigma, ou seja, quando alguém finalmente “vê” a imagem composta de outra maneira. Quanto mais vinculada a uma determinada pessoa é pela percepção inicial, mais poderosa é a experiência (Wong, 2020).

O termo “Mudança de Paradigma” foi introduzido por Thomas Kuhn em seu livro de referência influente, o “*The Structure of Scientific Revolutions*”. Kuhn mostra como se quase todos os avanços significativos no campo da empreitada científica são primeiro uma ruptura com a tradição, com velhas formas de pensar, com velhos paradigmas. Para Ptolomeu, o astrônomo egípcio, a Terra era o centro do dorse, mas Copérnico criou uma mudança de paradigma e uma grande quantidade de resistência e perseguição também, colocando o sol no centro. De repente, tudo assumiu uma interpretação diferente (Wong, 2020).

O modelo newtoniano da física era um paradigma do relógio e ainda é a base da engenharia moderna, mas era parcial, incompleto. O mundo científico foi revolucionado pelo paradigma einsteiniano, o paradigma da relatividade, que tinha um valor preditivo e explicativo muito maior. Até que a teoria dos germes foi desenvolvida, uma alta porcentagem de mulheres e crianças morreram durante o parto e ninguém conseguia entender o porquê (Kfourri Júnior, 2022).

Em escamuçãs militares, mais homens morriam de pequenos ferimentos e doenças do que dos grandes traumas na linha de frente. Mas assim que a teoria dos germes foi desenvolvida, um novo paradigma, uma melhor e melhorada maneira de entender o que estava acontecendo, tornou possível uma melhora médica drástica e significativa (Kfourri Júnior, 2022).

Em lugares como nos Estados Unidos vivem por meio de uma mudança de paradigma. O conceito de tradicional do governo americano, por exemplo, por séculos foi uma monarquia, o direito divino dos reis. Então, uma perspectiva distinta foi desenvolvida – governo do povo, pelo povo – e nasceu uma democracia constitucional, desencadeando um novo padrão de vida para o americano, de liberdade, influência e nova visão do significado de esperança (Kfourir Júnior, 2022).

Nem todas as mudanças de paradigma estão em direções positivas. Como se vê, a mudança da Ética do Personagem para a Ética da Personalidade afastou os indivíduos das próprias raízes que alimentam o verdadeiro sucesso. No entanto, se os paradigmas deslocam os indivíduos para direções positivas e negativas, sejam elas instantâneas ou em desenvolvimento, a ideia prevalecerá por meio da mudança de perspectiva sob a forma de ver o mundo. Essas mudanças criam armas poderosas de hábitos. Os paradigmas, portanto, corretos ou incorretos, são a fonte das atitudes e comportamentos (Kfourir Júnior, 2022).

Como dito, nem todas as mudanças de paradigma são instantâneas. Existem modificações mais profundas que agregam no sucesso sobretudo profissional de uma maneira mais intrínseca, todavia, são as percepções básicas mudadas que modificam a forma de um indivíduo exercer suas atividades diárias (Kfourir Júnior, 2022).

Os paradigmas estão associados ao caráter. Ser é ver na dimensão humana. O que se vê está altamente interligado com o que se é. Não é possível ir muito longe para modificar a visão sem, simultaneamente, modificar o que se é e vice-versa. Por isso, tais paradigmas são poderosos porque criam a lente através da qual se vê o mundo. O poder de uma modificação de paradigma é o poder essencial da mudança quântica, seja essa modificação instantânea ou um processo lento e deliberado (Kfourir Júnior, 2022).

A Ética do Caráter baseia-se na ideia fundamental de que existem princípios que regem a eficácia humana – leis naturais na dimensão humana que são tão reais, tão imutáveis como as leis científicas. Uma ideia de realidade – e do impacto – desses princípios podem ser capturadas em outra experiência de mudança de paradigma, como disse Frank Koch em *“Proceedings”*, a revista do Instituto Naval (Kfourir Júnior, 2022).

Os princípios, associados ao caráter, são como faróis, posto que são leis naturais que não podem ser quebradas. Como Cecil B. DeMille observou os princípios contidos em seu filme “Os Dez Mandamentos”. Embora os indivíduos possam olhar para suas próprias vidas e interações em termos de paradigmas ou mapas emergindo de sua experiência e condicionamento, esses mapas não são o território, eles são uma “realidade subjetiva”, ou seja, apenas uma tentativa de descrever o território (Housel, 2019).

A “realidade objetiva”, ou próprio território, é composto por princípios “faróis” que regem o crescimento humano e a felicidade – leis naturais que são tecidas em toda sociedade civilizada ao longo da história e compreendem as raízes de cada família e instituição que suportou e prosperou. O grau em que os mapas mentais descrevem com precisão o território não altera sua respectiva existência (Housel, 2019).

A realidade de tais princípios ou leis naturais torna-se óbvia para quem pensa profundamente e examina os ciclos da história social. Esses princípios surgem repetidamente e o grau em que as pessoas em uma sociedade reconhecem e vivem em harmonia os move para a sobrevivência e estabilidade ou desintegração e destruição (Housel, 2019).

Os princípios aqui referidos não são ideias esotéricas ou religiosas, não há um princípio que será apresentado nesse trabalho que seja único para qualquer fé religiosa; esses princípios fazem parte da maioria das principais religiões duradouras, bem como filosofias sociais ocidentais e orientais e como sistemas éticos. Eles são evidentes e podem ser facilmente validados por quaisquer indivíduos. É quase como se tais princípios ou leis naturais fossem parte da condição humana, parte da consciência humana. “Eles parecem existir em todos os indivíduos, independentemente do condicionamento social e lealdade a eles, mesmo que possam estar submersos ou entorpecidos (Housel, 2019).”

Exemplos que podem ser dados são o princípio da justiça, do qual se desenvolve o conceito de equidade, visto que há grande diferença na forma que a justiça é definida e alcançada, mas há uma consciência quase universal da ideia. Outros exemplos incluem integridade e honestidade, os quais elaboram o íon de confiança que é essencial para a cooperação e o crescimento pessoal e interpessoal de longo prazo. Outro exemplo que pode ser aduzido é a dignidade humana –

conceito básico na Declaração dos Estados Unidos, por exemplo. Além destes, afirma-se acerca do princípio do potencial, que parte da ideia de que as pessoas são embrionárias e podem crescer, desenvolver e liberar cada vez mais potencial, desenvolvendo cada vez mais talento (Housel, 2019).

Diferente dos hábitos para sucesso, os princípios não são práticas. Uma prática é uma atividade ou ação específica que funciona em uma circunstância que não necessariamente funcionará em outra. Embora as práticas sejam situadas sobre a especificação, princípios são verdades profundas e fundamentais que têm aplicação universal.

Aplicam-se a indivíduos, casamentos, famílias, organizações privadas e públicas de todos os tipos. Quando essas verdades são internalizadas em hábitos, elas capacitam as pessoas a criar uma ampla variedade de práticas para lidar com diferentes situações (Zaccarelli, 2022).

Princípios, além disso, não são valores, é o território. Valores são mapas. Quando se é valorizado os princípios corretos, tem-se a verdade – um conhecimento das coisas como elas são. Isto é, são diretrizes para a conduta humana que, comprovadamente, têm valor duradouro e permanente. São fundamentais e essencialmente indiscutíveis porque são evidentes (Zaccarelli, 2022).

Uma maneira de compreender rapidamente a natureza evidente dos princípios é considerar o tentar viver uma vida eficaz em seus opositores à base de injustiça, engano, inutilidade, mediocridade ou degeneração. Quanto mais perto os mapas e paradigmas estiverem alinhados com os princípios ou leis naturais, mais precisos e funcionais serão. Mapas corretos afetarão mais a eficácia pessoal e interpessoal do que qualquer esforço gasto em mudar as atitudes e comportamentos (Zaccarelli, 2022).

A Ética da Personalidade mostra que há alguma maneira rápida e fácil de alcançar a qualidade de vida – eficácia pessoal e relacionamentos profundos com outras pessoas – sem passar pelo processo natural de trabalho e crescimento que o torna possível, se tornando um símbolo sem substância, trazendo promessas como “enriqueça rápido” e “riqueza sem trabalho”. É ilusória e enganosa, tentando obter resultados de alta qualidade com suas técnicas e correções rápidas (Zaccarelli, 2022).

Nas palavras de Zaccarelli (2022, p. 49): Hoje nos deparamos com um indivíduo que se comporta como um autônomo, que não conhece ou se entende, e a única pessoa que ele conhece é a pessoa que deveria ser cuja conversa sem sentido substituiu a fala comunicativa, cujo sorriso sintético substituiu o riso genuíno, e cujo senso de desespero maçante tem tomado o lugar da dor genuína. Duas declarações podem ser ditas sobre esse indivíduo. Uma delas é que ele sofre de defeitos de espontaneidade e individualidade que podem parecer incuráveis. Ao mesmo tempo, pode-se dizer que ele não difere essencialmente dos milhões do resto de nós que caminham sobre esta terra.

Existem estágios sequenciais de crescimento e desenvolvimento com o passar da vida. Isso é verdade durante todas suas fases, em todas suas áreas de desenvolvimento. Conhece-se e se aceita tal fato ou princípio do processo na área de coisas físicas, mas compreendê-lo em áreas emocionais, nas relações humanas e, até mesmo, na área de caráter pessoal é menos comum e mais difícil (Elder, 2018).

O que acontece, por conseguinte, quando se tenta encontrar um atalho ao processo natural no crescimento e no desenvolvimento? O pensamento positivo sozinho permite que um indivíduo aumente seu nível profissional, por exemplo? É impossível violar, ignorar ou encurtar o processo de desenvolvimento. É contrário à natureza e, tentar buscar tal atalho, provavelmente resultará em decepção e frustração (Elder, 2018).

No presente trabalho, destarte, buscar-se-á responder indagações acerca dos hábitos diários daqueles que possuem sucesso profissional. Em outras palavras, como funciona a utilização dos hábitos para construir um sucesso profissional? Quais são eles? É necessário perpassar por uma análise minuciosa para que se alcancem os objetivos do estudo.

O caráter de um indivíduo é a composição dos seus hábitos. “Semear um pensamento, colher uma ação; semear uma ação, colher um hábito; semear um hábito, colher um personagem; semear um personagem, colher um destino”, afirma Bettger (2022).

Hábitos são fatores poderosos na vida de uma pessoa, haja vista o fato de serem padrões consistentes que expressam o caráter e produzem a eficácia. Os hábitos possuem uma atração gravitacional – mais do que a maioria das pessoas

imagina ou admite. Quebrar tendências habituais profundamente embutidas, como procrastinação, impaciência, criticidade ou egoísmo que violam princípios básicos da eficácia humana, envolve mais do que um pouco de força de vontade e algumas pequenas modificações na vida. Progredir exige esforço, mas, uma vez que se sai da atração gravitacional, a respectiva liberdade assume uma nova dimensão (Bettger, 2022).

Como qualquer força natural, a força gravitacional pode funcionar contra ou a favor de uma pessoa. A atração gravitacional de alguns dos hábitos pode impedir de um para onde se busca, mas também é a força gravitacional que mantém o mundo mais próximo, bem como os planetas em órbita e o universo em ordem, mostrando-se uma força poderosa que, se usada adequadamente, pode ser vista como um hábito para criar a coesão e a ordem necessária para estabelecer eficácia na vida (Bettger, 2022).

Para os propósitos do presente estudo, define-se um hábito como um intercepto sobre o conhecimento, habilidade e desejo. Conhecimento é o paradigma teórico, o que fazer e o porquê. Habilidade é como fazer. Desejo é a motivação. Para fazer de algo um hábito na vida, é necessário perpassar por essas três etapas (Bettger, 2022).

A mudança de ser/ver é um processo ascendente – sendo a mudança de visão, que, por sua vez, muda, e assim por diante, à medida em que se avança em um espiral ascendente de crescimento. Trabalhando o conhecimento, a habilidade e o desejo, é possível romper com novos níveis de eficácia pessoal e interpessoal ao passo em que se rompe com velhos paradigmas que podem ter sido uma fonte de pseudosegurança por anos (Bettger, 2022).

Às vezes é um processo complexo. É uma mudança que tem que ser motivada por um propósito maior, pela vontade de renunciar ao que se busca agora para que seja alcançado o que de fato se precisa mais tarde. Por mais que seja complexo, o processo produz felicidade, “o objeto e o design da existência humana”. A felicidade pode ser definida, em parte, como fruto do desejo e da capacidade de sacrificar o que se quer agora para alçar voos maiores no futuro (Bettger, 2022). Assim, na figura 2 apresentam-se os efeitos dos hábitos.

Figura 2: Efeitos dos Hábitos.

Fonte: Elder (2018).

Os sete hábitos que serão frutos deste presente trabalho não são um conjunto de fórmulas psiquiátricas separadas ou fragmentadas. Em harmonia com as leis naturais do crescimento, fornecem uma abordagem incremental, sequencial e altamente integrada ao desenvolvimento da eficácia pessoal e interpessoal. Eles movem o indivíduo progressivamente em um contínuo de maturidade da dependência, à independência, à interdependência.

Ao passo em que se cresce e amadurece, o indivíduo se torna cada vez mais consciente de que toda a natureza é interdependente, de que existe um sistema ecológico que governa a sociedade. Descobre-se ainda que os maiores alcances naturais têm a ver com as relações com os outros – que a vida humana também é interdependente (Chiavenato, 2021).

O crescimento da infância para a idade adulta está de acordo com a lei natural. E há muitas dimensões para o crescimento. Alcançar a maturidade física plena, por exemplo, não garante necessariamente a maturidade emocional ou

mental simultânea. Por outro lado, a dependência física de uma pessoa não significa que ela é mentalmente ou emocionalmente imatura (Chiavenato, 2021).

No contínuo da maturidade, a dependência é o paradigma de “você” – você cuida de mim. Independência é o paradigma de “eu” – eu sou responsável. Interdependência é o paradigma de “nós” – nós podemos fazer. Pessoas dependentes precisam de outros para conseguir o que querem. Pessoas independentes podem conseguir o que querem através do próprio esforço. Pessoas interdependentes combinam seus próprios esforços com os de outrem para alcançar seu maior sucesso (Chiavenato, 2021).

Por isso, percebe-se que a independência é mais madura do que a dependência, haja vista sua grande conquista em si mesma, por mais que esta não seja suprema. No entanto, o paradigma social atual entroniza a independência. É o objetivo declarado de muitos indivíduos e movimentos sociais. A maior parte do material de autoaperfeiçoamento coloca independência em um pedestal, como se a comunicação, o trabalho em equipe e a cooperação fossem valores inferiores (Chiavenato, 2021).

Mas grande parte da ênfase do presente trabalho na interdependência é uma reação à dependência. O conceito pouco compreendido da “inter” parece para muitos confrontar a dependência. É por isso que os primeiros três hábitos que serão expostos no presente estudo lidam com o autodomínio, posto que eles podem por uma pessoa dependente para a interdependência, isto é, são “vitórias privadas”, a essência do crescimento do personagem (Chiavenato, 2021).

À medida que um indivíduo se torna verdadeiramente independente, se tem a base para um alcance maior. As “vitórias privadas” mais orientadas à personalidade do trabalho em equipe, cooperação e comunicação nos hábitos seguidos dos três primeiros a serem apresentados. Isso não significa que é necessário ser perfeito nos hábitos 1, 2 e 3 antes de trabalhar o 4, 5, 6; entender a sequência ajuda um indivíduo a gerenciar seu crescimento de forma mais eficaz, mas não sugere que se coloque em isolamento por vários anos até que se desenvolvam os três primeiros (Chiavenato, 2021).

Como parte de um mundo interdependente, tem-se que se relacionar com esse mundo todos os dias. Mas os problemas agudos podem facilmente obscurecer as causas crônicas do caráter. Compreender como o que uma pessoa está impacta

cada interação interdependente e ajuda a concentrar os esforços sequencialmente, em harmonia com as leis naturais do crescimento (Chiavenato, 2021).

O último hábito, por fim, diz respeito ao hábito da renovação – uma renovação regular e equilibrada das quatro dimensões básicas da vida. Ele circula e incorpora todos os outros hábitos, trazendo melhoria contínua que cria a espiral ascendente de crescimento que eleva o indivíduo a novos níveis de compreensão e vida de cada um dos hábitos à medida que se depara com eles para um plano progressivamente mais alto (Chiavenato, 2021).

Os sete hábitos são de eficácia. Por se basearem em princípios, trazem a máxima de que resultados benéficos a longo prazo são possíveis. Eles se tornam a base do caráter de uma pessoa, criando um centro de capacitação de mapas corretos dos quais um indivíduo pode efetivamente resultar problemas, maximizar oportunidades e aprender a integrar continuamente outros princípios em um ascendente espiral de crescimento (Chiavenato, 2021).

Um dos aspectos valiosos de qualquer princípio correto é de que ele é válido e aplicável em uma ampla variedade de circunstâncias. Ao longo do presente estudo, faz-se necessário explicar maneiras pelos quais esses princípios se aplicam às organizações, incluindo empresas, famílias, bem como indivíduos (Chiavenato, 2021).

CAPÍTULO III

4. OS SETE PRINCÍPIOS

4.1 PRINCÍPIO DA VISÃO PESSOAL: SEJA PROATIVO

Existem três teorias do determinismo amplamente aceitas, independentemente ou em combinação, para explicar a natureza humana. Determinismo genético basicamente diz que os avós de um indivíduo fizeram isso com ele, e é por isso que este tem um temperamento forte, haja vista o fato de que os avós também tinham e, portanto, está no DNA. Passa por gerações (Alexander, 2019).

O determinismo psíquico diz que os pais fizeram isso com o indivíduo. A educação, experiência de infância essencialmente expuseram as tendências pessoais e a estrutura de caráter. É por isso que este tem medo de estar na frente de um grupo, por exemplo, (Alexander, 2019).

O determinismo ambiental diz que o chefe de um indivíduo está fazendo isso – ou seu cônjuge, ou aquele adolescente inconsequente, ou a situação econômica, ou políticas nacionais. Alguém ou algo em seu ambiente é responsável pela situação que está acontecendo (Alexander, 2019).

Cada um desses mapas mentais é baseado na teoria de estímulo/resposta que mais frequentemente se pensa em conexão com os experimentos. A ideia básica é que se está condicionado a responder de uma forma particular a um estímulo que também é particular (Elder, 2018). Assim, na figura 3 apresentam-se os estímulos.

Figura 3: Estímulos.

Fonte: Elder (2018).

Ao descobrir o princípio básico da natureza humana, doutrinadores passaram a descrever um auto mapa preciso do qual desenvolve primeiro o mais básico hábito de uma pessoa altamente eficaz em qualquer ambiente, o hábito da proatividade. Embora essa palavra seja agora bastante comum na literatura gerencial, diz respeito a um termo que não pode ser encontrado na maioria dos dicionários. Significam ais do que apenas tomar iniciativa. Significa que, como seres humanos, se é responsável pelas próprias vidas. O comportamento é uma função das decisões e a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. Podem-se subordinar sentimentos a valores. Tem-se a iniciativa e responsabilidade de fazer as coisas acontecerem (Elder, 2018).

A palavra responsabilidade transmite a capacidade de escolher a própria resposta. Pessoas altamente proativas reconhecem essa responsabilidade. Eles não culpam circunstâncias de sua própria escolha consciente, baseado em valores, em vez de um produto de suas condições, com base no sentimento (Elder, 2018). Na figura 4 apresenta-se a liberdade de escolha.

Figura 4: Liberdade de Escolha.

Fonte: Elder (2018).

O ser humano é, por natureza, proativo. Se a vida é função de condicionamento e condições, é porque se tem, por decisão consciente ou por padrão, escolhido capacitar o que controla o indivíduo. Ao fazer tal escolha, tornar-se-á reativo. Pessoas reativas são, frequentemente, afetadas por seu ambiente físico (Elder, 2018).

Pessoas proativas carregam seu próprio tempo com eles. São orientados por seu valor; e seu valor é produzir um trabalho de boa qualidade, não é em função ao fato de se as circunstâncias ao redor estão favoráveis ou não. Pessoas reativas também são afetadas por seu ambiente social, pelo “clima social”. Quando as pessoas as tratam bem, elas se sentem bem; quando não, elas se tornam defensivas ou protetoras. Pessoas reativas constroem suas vidas emocionais em torno do comportamento dos outros, capacitando as fraquezas de outras pessoas para controlá-las (Elder, 2018).

A capacidade de subornar um impulso a um valor é a essência de pessoa proativa. Pessoas reativas são impulsionadas por sentimentos, por circunstâncias, por condições, por seu ambiente. Pessoas proativas, por sua vez, são impulsionadas por valores – valores cuidadosamente pensados, selecionados, internalizados. As proativas ainda são influenciadas por estímulos externos, seja físico, social ou psicológico. Mas sua resposta aos estímulos, conscientes ou inconscientes, é baseada no valor da escolha ou da resposta (Elder, 2018).

Como afirma Hattie (2019, p. 15): Ninguém pode machucá-lo sem o seu consentimento. Eles não podem tirar nosso respeito se não dermos a eles. É nossa permissão voluntária, nosso consentimento para o que acontece conosco, que nos machuca muito mais do que o que acontece conosco em primeiro lugar. Admito que isso é muito difícil de aceitar emocionalmente, especialmente se tivermos anos e anos explicando nossa miséria em nova da circunstância ou do comportamento de outra pessoa. Mas até que uma pessoa possa lhe dizer profundamente e honestamente, ‘eu sou o que sou hoje por causa das escolhas que fiz ontem’, essa pessoa não pode dizer ‘eu escolho o contrário’.

Não é o que acontece com um indivíduo, mas a resposta ao que acontece com este é que o afeta. O caráter, a identidade básica, não precisa ser ferido. Na verdade, as experiências mais difusas se tornam o que forjam o caráter e desenvolve os poderes internos, a liberdade de lidar com circunstâncias difíceis no futuro e inspirar outros a fazê-lo também (Oliveira, 2021).

A natureza básica de um indivíduo é agir, e não ser agido. Além de permitir escolher a resposta a circunstâncias particulares, tal fato capacita o ser humano a criar circunstâncias.

Oliveira (2021, p. 147) afirma que muitos esperam que algo aconteça ou que alguém cuide deles, mas as pessoas que obtêm sucesso são proativas e que trazem soluções para problemas, não problemas para si, bem como aproveitam a iniciativa de fazer o que for necessário, sendo regidas por princípios para a elaboração de um trabalho.

É preciso iniciativa para construir a eficácia da vida. É preciso iniciativa para desenvolver os sete hábitos. Ao estudar os outros, vê-se que cada um depende do desenvolvimento dos músculos da proatividade. Cada um coloca a responsabilidade para o agir. Se houver espera para ser agido, não haverá ação, e as consequências de provável crescimento e oportunidade atendem em qualquer estrada (Oliveira, 2021).

Empresas, grupos comunitários, organizações de todo tipo – incluindo famílias – podem ser proativas. Eles podem combinar a criatividade e a desenvoltura de indivíduos proativos para criar uma cultura proativa dentro da organização. A organização não precisa estar à mercê do meio ambiente; pode tomar a iniciativa de realizar os valores e propósitos compartilhados dos indivíduos envolvidos (Oliveira, 2021).

As atitudes e comportamento fluem dos paradigmas e, se usada a autoconsciência para examiná-los, muitas vezes é possível ver neles a natureza dos mapas subjacentes. A linguagem, por exemplo, é um indicador real do grau em que se vê como pessoa proativa. A linguagem das pessoas reativas absolve-os da responsabilidade (Oliveira, 2021), conforme a figura 5.

REACTIVE LANGUAGE	PROACTIVE LANGUAGE
There's nothing I can do.	Let's look at our alternatives.
That's just the way I am.	I can choose a different approach.
He makes me so mad.	I control my own feelings.
They won't allow that.	I can create an effective presentation.
I have to do that.	I will choose an appropriate response.
I can't.	I choose.
I must.	I prefer.
If only.	I will.

Figura 5: Linguagens.

Fonte: Elder (2018).

Essa linguagem vem de um paradigma básico do determinismo. E todo o espírito disso é a transferência de responsabilidade. “Não sou responsável, não posso escolher minha resposta” (Elder, 2018). Um problema sério a linguagem reativa é que ela se torna uma profecia autorrealizável. As pessoas se reforçam no paradigma de que são determinadas e produzem evidências para apoiar. Elas se sentem cada vez mais vitimadas e fora de controle, não no comando de suas vidas ou seus destinos. Elas culpam forças externas – outras pessoas, circunstâncias e, até mesmo, as estrelas – por sua própria situação (Oliveira, 2021).

Na grande literatura de todas as sociedades progressistas, o “amor” é um verbo. Pessoas reativas fazem disso um sentimento. Eles são motivados por sentimentos. Hollywood, por exemplo, geralmente escreve para que as pessoas acreditem que é um produto do sentimento. Se os sentimentos controlam as ações, é porque se está abdicando da responsabilidade de capacitá-los. Pessoas proativas fazem do “amor” um verbo de fato. O amor é algo que você faz: os sacrifícios que você faz, a doação de si mesmo (Oliveira, 2021). Na figura 6 apresenta-se o círculo da preocupação.

Figura 6: Círculo da Preocupação.

Fonte: Elder (2018).

Outra maneira de tornar mais autoconsciente a relação com o próprio grau de proatividade e olhar para onde se foca o tempo e energia. Cada um tem uma ampla gama de preocupações: saúde, crianças, problemas no trabalho, dívida nacional, a

guerra nuclear. É possível separar aquelas coisas em que não se há quaisquer envolvimento particulares, criando, assim, um “círculo de preocupação” (Oliveira, 2021). Assim, na figura 7, por sua vez, apresenta-se o Círculo da Influência círculo da influência.

Figura 7: Círculo da Influência.

Fonte: Elder (2018).

Ao olhar para essas coisas dentro do “círculo de preocupação”, torna-se evidente que há alguma coisa sobre as quais não se tem controle real e outras sobre as quais se pode fazer algo. É possível identificar essas preocupações neste último grupo circunscrevendo-as dentro de um círculo de influência menor. Ao determinar qual desses dois círculos é o foco da maior parte do tempo e energia, é possível descobrir muito sobre o grau de proatividade (Elder, 2018). Na figura 8, apresenta-se o círculo da influência e preocupação.

Figura 8: Círculo da Influência e Preocupação.

Fonte: Elder (2018).

Pessoas proativas concentram seus esforços no “círculo de influência”. Eles trabalham nas coisas que podem fazer algo. A natureza de sua energia é positiva, ampliando, fazendo com que seu círculo aumente. Pessoas reativas, por sua vez, concentram seus esforços no “círculo de preocupação”.

Eles se concentram na fraqueza de outras pessoas, nos problemas ambientais e nas circunstâncias sobre as quais não se têm controle. Seu foco resulta em culpar e acusar atitudes, linguagem reativa e aumento de sentimento de vitimização. A energia negativa gerada por esse foco, combinada com a negligência em áreas sobre as qual poderiam fazer algo, faz com que seu “círculo de influência” encolha (Elder, 2018). Na figura 9, apresenta-se os círculos em conjunto.

Figura 9: Círculos em Conjunto.

Fonte: Elder (2018).

Enquanto se trabalha no “círculo de preocupação”, capacita-se as coisas dentro dele. Não se está, portanto, tomando a iniciativa proativa necessária para realizar mudanças positivas no dia a dia e, logo, os hábitos para o sucesso serão contorcidos, dado ao fato de que o respectivo foco está no lugar errado (Alexander, 2019).

Somente quando se trabalha no “círculo de influência”, quando se foca nos próprios paradigmas, que se começa a criar uma energia positiva que muda o indivíduo internamente acaba influenciando outros também. Trabalhar em si em vez de preocupar-se com as condições traz como consequência a influência das condições (Alexander, 2019).

Essa situação reflete uma miopia emocional auto infligida – outro estilo de vida egoísta reativo focado no “círculo de preocupação”. Embora eles possam ter que priorizar o uso de suas influências, as pessoas proativas têm um “círculo de preocupação” que é pelo menos tão grande quanto seu “círculo de influência”, aceitando a responsabilidade de utilizar sua influência efetivamente (Alexander, 2019).

Os problemas enfrentados por um indivíduo estão em uma das três áreas: controle direto (problemas envolvendo o próprio comportamento); controle indireto (problemas envolvendo o comportamento de outra pessoa); ou nenhum controle (problemas sobre o qual não é possível fazer absolutamente nada, como o passado

ou ocorrências situacionais). A abordagem proativa coloca o primeiro passo na solução de todos os três tipos de problemas dentro do atual “círculo de influência” (Alexander, 2019).

“Problemas de controle” direto são resolvidos trabalhando nos hábitos. Eles estão dentro do “círculo de influência” e abarcam os hábitos 1, 2 e 3. “Problemas de controle indireto” são resolvidos mudando os métodos influência e estão inclusos no hábito 4, 5 e 6. “Nenhum problema de controle” envolve assumir a responsabilidade e mudar a linha da perspectiva. Dessa forma, não se capacita tais problemas e, conseqüentemente, eles não controlam a vida (Alexander, 2019).

Algumas pessoas interpretam “proativo” como insistente, agressivo ou insensível; mas não é o caso. Pessoas proativas são inteligentes, são orientadas por valor, leem a realidade e sabem o que de fato é necessário. A ideia é mudar de dentro para fora: ser diferente para realizar mudanças positivas no que está lá fora (Alexander, 2019).

4.2 PRINCÍPIO DA LIDERANÇA PESSOAL: COMECE COM O FIM EM MENTE

Embora o presente hábito detenha muitas circunstâncias e níveis de vida diferentes, a aplicação mais fundamental de “começar com o fim em mente” é começar hoje com a imagem ou paradigma do fim de vida como quadro de referência ou o critério pelo qual se analisa. Cada parte da vida – o comportamento de hoje, o comportamento de amanhã, o da próxima semana, próximo mês – podem ser examinados no respectivo contexto do todo, do que realmente importa mais (Mola, 2018).

Mantendo esse fim claramente em mente, é possível ter certeza de que tudo que se faz em qualquer dia em particular não viola os critérios que se define como extremamente importante, e que cada dia da vida contribuiu de maneira significativa para a visão que se tem da vida como um todo (Mola, 2018).

Para começar com o fim em mente significa começar com uma compreensão clara do que destino individual de cada um, ou seja, significa saber se o indivíduo está indo na direção onde busca para compreender se seus passos estão corretos, haja vista ser simples ser pego em armadilhas de atividades, na ocupação da vida. É

possível, neste caso, estar ocupado – muito ocupado – sem se sentir eficiente (Mola, 2018).

As pessoas, muitas vezes, se encontram alcançando vitórias vazias, sucessos que vieram às custas de circunstâncias que de repente são percebidas como muito mais valiosas. Pessoas de todas as classes sociais, muitas vezes, buscam alcançar uma renda maior, mais reconhecimento de um certo grau de competência profissional somente para perceber que sua vontade de alcançar seu objetivo cegou para as coisas que realmente tinham significado (Mola, 2018).

Como as vidas de cada um são diferentes, cada um de forma particular percebe o que realmente é importante ao longo da vida e, mantendo essa imagem em mente, é possível administrar todos os dias para ser e fazer o que realmente é mais significativo. Portanto, é importante tomar decisões com foco no sucesso de maneira cautelosa para que seja possível encontrar a definição particular do que é sucesso para cada um, podendo, esta, ser muito diferente da definição imposta outrora (Mola, 2018).

Quando se começa com o fim em mente, é possível ganhar uma perspectiva diferente, ou seja, significa basear-se no princípio de que “todas as coisas são criadas duas vezes”. Há uma criação mental (a primeira) e uma criação física (a segunda) para todas as coisas (Mola, 2018).

Então, reduz-se o projeto e se desenvolve os planos de construção. Tudo isso é feito antes (a criação mental) a fim de evitar que a criação física seja diferente do planejado ou que não seja a definição de sucesso traçada por um indivíduo específico. É preciso ter certeza do projeto (Mola, 2018).

Em diferentes graus, as pessoas usam esse princípio em muitas áreas diferentes da vida. Antes de viajar, determina-se, por exemplo, seu destino e planeja a rota; antes de plantar um jardim, planeja-se isso em mente. Criar discursos no papel antes de colocá-los em prática ajuda a não somente encontrar o sucesso no dia a dia, mas perceber em qual modalidade este pode trazer felicidade (Mola, 2018).

Na medida em que se compreende o princípio de duas criações e aceita a responsabilidade por ambos, é possível agir dentro e ampliar as fronteiras do Círculo de Influência. Na medida em que não se opera em harmonia com tal princípio e não

se toma conta da primeira criação, diminui-se as chances de obter sucesso (Mola, 2018).

Mesmo que se trata de um princípio em que as coisas são criadas duas vezes, nem todas as primeiras criações são por um *design* consciente. Na vida pessoal, caso não haja desenvolvimento na própria autoconsciência, capacita-se automaticamente pessoas e circunstâncias fora do Círculo de Influência para moldar grande parte da própria vida através de um padrão. Vive-se reativamente os roteiros entregues por familiares, associados, agendas de outros, pressões e circunstâncias – roteiros de anos anteriores. Esses roteiros vêm de pessoas, não de princípios. E eles geram vulnerabilidades, dependências e necessidade de aceitação de terceiros (Mola, 2018).

Dado às circunstâncias, o hábito aqui estudado é baseado em princípios de liderança pessoal, o qual significa que a liderança é a primeira criação. Liderança não é gestão; a gestão é a segunda criação – a qual será analisada mais à frente (Mola, 2018).

Nos negócios, o mercado muda tão rapidamente que em muitos produtos e serviços que são denominados de sucesso há alguns anos se tornaram obsoletos hoje. Uma liderança proativa e poderosa deve monitorar constantemente as mudanças de ambiente, particularmente os hábitos e motivos para qual se busca o sucesso, bem como fornecer a força necessárias para organizar os recursos necessários na direção correta. Nenhum sucesso de gestão pode compensar o fracasso na liderança, mas liderança é difícil visto que, muitas vezes, se é pego em um paradigma de gestão (Mola, 2018).

A maneira mais eficaz para começar com o fim em mente é desenvolver uma “declaração de missão pessoal”, concentrando no que se quer alcançar sucesso e buscar contribuições e conquistas para alcançá-lo. Como dito, cada indivíduo é único e, por isso, cada definição de sucesso deve ser única, por isso, a declaração também é (Mola, 2018).

Para isso, inicia-se no centro do Círculo de Influência pessoal e deve-se focar em segurança, sabedoria, orientação e poder, conforme pode ser visualizado na figura 10.

Figura 10: Círculo de Influência Pessoal.

Fonte: Elder (2018).

Esses quatro fatores são interdependentes. Segurança e orientação clara trazem verdadeira sabedoria, enquanto a sabedoria se torna a faísca ou catalisador para libertar e direcionar o poder. Quando esses quatro fatores estão presente juntos, harmonizados um pelo outro, eles criam a grande força de um personagem nobre, um caráter equilibrado, um indivíduo integrado (Elder, 2018).

Ao centralizar a vida em princípios corretos, cria-se uma base sólida para o desenvolvimento dos quatro fatores de suporte para o sucesso. À medida em que se avança dentro de si, à medida em que se entende e se realinha os paradigmas pessoais e básicos para trazê-los aos princípios corretos, cria-se um centro eficaz e empoderado através do qual se pode ver com mais clareza a forma de alcançar os objetivos pessoais (Elder, 2018).

4.3 PRINCÍPIOS DE GERENCIAMENTO PESSOAL: COLOCAR AS PRIMEIRAS COISAS EM PRIMEIRO LUGAR

O primeiro hábito parte do princípio de que o próprio indivíduo é o criador/responsável. É baseado na imaginação, consciência, vontade independente e, particularmente, na autoconsciência. O segundo, por sua vez, se trata de uma criação mental; é baseado na imaginação – a capacidade visualizar, de ver o potencial, de criar o “atualmente”. O terceiro hábito é a segunda criação, isto é, a criação física. Em outras palavras, é a realização, atualização, a emergência natural

dos dois primeiros. É o exercício da vontade independente para se tornar centrado em princípios (Elder, 2018).

O hábito presente, por conseguinte, é fruto pessoal, o cumprimento prático dos últimos hábitos mencionados. É a junção destes. O poder da vontade independente, além da autoconsciência, imaginação e consciência, é a quarto hábito para alcançar o sucesso. Ao examinar tais especificações no contexto de uma autogestão eficaz, percebe-se que não é o esforço visível que traz o sucesso duradouro: o empoderamento vem do aprendizado de como usar este desafio nas decisões que se toma todos os dias (Elder, 2018).

O grau em que se desenvolve a vontade própria independente da vida pessoa cotidiana é medido pela integridade pessoal, a qual é, fundamentalmente, o valor que se dá a si mesmo. É a capacidade de assumir e manter compromissos com si próprio, a honra consigo mesmo, uma parte fundamental do caráter ético, a essência do crescimento pró-ativo (Elder, 2018).

Uma gestão eficaz é “colocar as coisas em primeiro lugar”. Enquanto a liderança decide o que são “as primeiras coisas”, é a administração que as coloca em primeiro lugar, momento após momento. A administração é a disciplina, executando-a (Elder, 2018).

No presente hábito se está tratando de muitas questões abordadas no campo da gestão da vida e do tempo, isto é, organizar e executar em torno das prioridades. Isso representa a evolução de três gerações de teoria e gerenciamento do tempo, sendo a melhor maneira de fazê-lo através do foco em uma grande variedade de abordagens e materiais (Elder, 2018).

A gestão pessoal evoluiu em um padrão semelhante e muitas outras áreas do esforço humano. Grandes impulsos de desenvolvimento sucedem-se cada um acrescentando uma nova dimensão vital. De mesma forma, na área de gestão do tempo, cada geração se baseia na geração anterior, impulsionando para um maior controle da vida pessoal (Mola, 2018).

A primeira onda – ou primeira geração – pode ser caracterizada por notas e listas de verificação, um esforço para dar alguma semelhança de reconhecimento e inclusão às muitas exigências impostas ao tempo e energia pessoal. A segunda geração pode ser caracterizada por calendários e livros de compromisso, posto que reflete uma tentativa de olhar para o futuro. A terceira geração reflete o atual campo

de gestão do tempo, acrescentando às gerações anteriores a importante ideia de priorizar, esclarecer valores e comprovar o valor relativo das atividades com base em sua relação com esses valores (Mola, 2018).

Além disso, esta última se concentra em estabelecer metas específicas de longo, médio e curto prazo para as quais o tempo e a energia seriam direcionados em harmonia com os valores. Também inclui o conceito de planejamento diário, de fazer um plano específico para atingir metas e atividades determinadas como de maior valor (Mola, 2018).

Embora a última geração tenha feito uma contribuição significativa, as pessoas começaram a perceber que a programação e o controle “eficiente” do tempo são, muitas vezes, contraproducentes. O foco na eficiência cria expectativas que chocam as oportunidades de desenvolver relacionamentos ricos, de atender às necessidades humanas e de desfrutar de momentos espontâneos diariamente (Mola, 2018).

Como resultado, muitas pessoas se tornaram desligadas por programas de gerenciamento de tempo e planejadores que as fazem sentir-se muito programadas, muito restritas, revertendo para técnicas de primeira ou segunda geração para preservar as relações, espontaneidade e a qualidade de vida (Mola, 2018).

Inobstante, há uma quarta geração emergente que é diferente em espécie. Ela conhece que “gerenciamento de tempo” é realmente um nome errado – o desafio não é gerenciar o tempo, mas gerenciar a si mesmo. A satisfação é uma função de expectativa bem como de realização. É a expectativa (e a satisfação) de estar no Círculo de Influência de cada um (Mola, 2018).

Em vez de concentrar nas “coisas e no tempo”, as expectativas da quarta geração se encontram em preservar e melhorar as “relações” e alcançar “resultados”, ou seja, manter o equilíbrio para que, assim, se possa alcançar o sucesso individualizado (Mola, 2018).

O foco essencial da quarta geração de gerenciamento pode ser capturado na matriz de gerenciamento de tempo conforme pode ser visto na figura 11 dispostas a seguir:

Figura 11: Matriz de Gerenciamento de Tempo.

Fonte: Elder (2018).

Os dois fatores que definem uma atividade são “urgente” e “importante”. A primeira significa que ela requer atenção imediata. Os assuntos urgentes geralmente são visíveis, eles agem. Muitas vezes são populares e, às vezes, não importantes. Os importantes, por outro lado, têm a ver com resultados. Se é importante, contribui para missão, valores, objetivos de alta prioridade e, conseqüentemente, sucesso. Reage-se aos assuntos urgentes, enquanto os importantes exigem mais proatividade (Elder, 2018).

As sugestões de aplicação do presente hábito de acordo com a bibliográfica é a seguinte: (i) identificar a atividade a ser obtida sucesso; (ii) desenhar uma matriz de gerenciamento de tempo e tente estimar uma porcentagem de tempo gasto em cada quadrante; (iii) faça uma lista de responsabilidades que podem ser delegadas; (iv) organize a próxima semana; (v) comprometer-se com o planejamento atual em uma ferramenta de quarta geração (Elder, 2018).

Portanto, o presente hábito trata de abordar o sucesso na dimensão atual e compreender, atrelado aos outros hábitos, que se trata de uma ideia e objetivo particular, não uno, isto é, para que o sucesso seja real deve-se estar associado à felicidade, a qual só é verdadeiramente alcançada se, previamente, for estipulado às claras para o indivíduo o que realmente importa em diversos aspectos da vida.

4.4 PRINCÍPIO DA LIDERANÇA INTERPESSOAL: GANHA/GANHA

Ganha/ganha não é uma técnica, é uma filosofia total de interação humana. É, sobretudo, um dos seis paradigmas de interação, sendo eles:

- Ganha/ganha
- Ganha/perde
- Perde/ganha
- Perde/perde
- Ganha
- Não negocie

Ganha/ganha é um estado de espírito que, constantemente, busca benefício mútuo em todas as interações humanas. Significa que acordos ou soluções são mutuamente benéficas e satisfatórias. Com essa solução, todas as partes se sentem bem com a decisão e se sentem comprometidas com o plano de ação. Em outras palavras, vê-se a vida como uma cooperativa, e não como uma competição (Dornelas, 2020).

A maioria das pessoas tende a pensar em termos de dicotomias: forte ou fraca, ganhar ou perder, mas esse tipo de pensamento é fundamentalmente falho. É baseado no poder e posição, não em um princípio, por isso, ganha/ganha baseia-se no paradigma de que há muito para todos, que o sucesso de uma pessoa não é alcançado às custas ou exclusão do sucesso de outros (Dornelas, 2020).

Uma alternativa para ganha/ganha é ganha/perde. A maioria das pessoas tem sido profundamente roteirizada nessa mentalidade, desde o nascimento. Portanto, quando uma criança é comparada com outra, por exemplo – quando a paciência e a compreensão são dadas ou retiradas com base em uma comparação – se está diante de uma circunstância ganha/perde. Consequentemente, o indivíduo passa a ser moldado e programado para esta mentalidade (Dornelas, 2020).

Algumas outras pessoas, por sua vez, são programadas para o outro lado: perde/ganha, sendo um padrão ainda mais complexo do que o anterior, pois não possui exigências, expectativas, tampouco visão, visto que indivíduos moldados em tais circunstâncias possuem pouca disposição para expressar sentimentos,

convicções e são, facilmente, intimidados pela força do ego dos outros. Nesse tipo de negociação, a desistência é vista facilmente (Dornelas, 2020).

Já quando duas pessoas ganham/perdem se reúnem – ou seja, quando dois indivíduos determinados e investidos interagem – o resultado pode ser perde/perde. Ambos perderão. Ambos se tornarão vingativos e querem “voltar” ou “se vingar”. Essa é uma filosofia que remete às disputas, sendo de indivíduos altamente dependentes e sem perspectiva interior no que diz respeito à busca pelo sucesso (Dornelas, 2020).

Uma alternativa comum é simplesmente “ganha”. Pessoas com essa mentalidade não querem necessariamente que alguém perca. Isso é irrelevante. O que importa é que estes consigam o que querem. Quando não há sendo de competição, “ganha” é provavelmente a abordagem comum na negociação cotidiana. Um indivíduo com essa mentalidade pensa em termos de garantir seus próprios fins – e deixá-lo para os outros garantirem os deles (Dornelas, 2020).

Das cinco filosofias discutidas até agora, a mais eficaz vai depender do caso concreto. Existem circunstâncias em que se busca ganhar e que não se está muito preocupado com a relação dessa vitória com os outros. A melhor escolha, então, depende da realidade. O desafio maior é ler a circunstância em que se encontra com precisão e traduzir a melhor alternativa para cada situação (Dornelas, 2020).

Por fim, no caso de “não negocie”, significa basicamente que, se não se encontra uma solução que beneficie a todos, concorda-se em discordar de forma agradável – não negocie. Nenhuma expectativa foi criada, nenhum contrato de desempenho estabelecido. Se é uma alternativa em mente, o indivíduo se sente liberado (Dornelas, 2020).

Muitas vezes o problema está no sistema, e não nas pessoas. Se um indivíduo põe pessoas boas em sistemas ruins, se terá resultados ruins. À medida em que as pessoas realmente aprendem a pensar ganha/ganha, elas podem configurar um sistema, criá-lo e reforçá-lo, podendo transformar situações desnecessariamente competitivas em circunstâncias cooperativas que podem impactar fortemente na eficácia e, assim, alcançar um sucesso mútuo (Dornelas, 2020).

Por isso, a sugestão ofertada pela bibliografia nesse caso é: (i) pensar em uma próxima integração a qual se é possível chegar a um denominador comum; (ii)

fazer lista de obstáculos que impeça o ganha/ganha; (iii) selecionar um relacionamento específico onde se gostaria de desenvolver um acordo ganha/ganha; (iv) identificar relacionamentos-chave na vida; (v) considerar o próprio roteiro; (vi) identificar modelos de ganha/ganha pensando que, mesmo em situações difíceis, a ideia deve ser o benefício mútuo (Dornelas, 2020).

4.5 PRINCÍPIO DA COMUNICAÇÃO EMPÁTICA: PROCURAR PRIMEIRO ENTENDER, DEPOIS SER ENTENDIDO

O ser humano tem muita tendência à pressa, buscando consertar as coisas a tempo, mas muitas vezes não se busca diagnosticar para, realmente, entender profundamente o problema primeiro. A doutrina indica que o princípio mais importante para alcançar o sucesso concerne a “buscar primeiro entender, depois ser entendido”, sendo essa a chave para uma efetiva comunicação interpessoal (Carvalho, 2020).

A comunicação é a habilidade mais importante da vida, pois uma pessoa passa maior parte das horas se comunicando. É necessário considerar, por isso, que uma pessoa passa anos aprendendo a ler e escrever, bem como a falar, mas nunca aprende a ouvir. Comparativamente, poucas pessoas tiveram qualquer treinamento em ouvir e, em sua maior parte, a formação tem sido Ética na Personalidade da técnica, truncada na base de relacionamentos absolutamente vitais para a compreensão autêntica de outra pessoa (Carvalho, 2020).

Se a ideia é interagir efetivamente para influenciar e negociar – ter influência é base para o sucesso – então preciso se precisa entender. Não é possível fazer isso só com a técnica, pois o outro lado pode sentir duplicidade, manipulação. Pergunta-se, portanto, por qual motivo se está fazendo isso, em vez de influenciar e negociar de fato (Carvalho, 2020).

A primeira chave para uma influência é a conduta real, pois o exemplo flui naturalmente para fora do caráter – o tipo de pessoa que se realmente é – e não o que os outros dizem ou o que se busca transparecer, trazendo mais confiança e compreensão na hora de influenciar outrem (Carvalho, 2020).

“Buscar primeiro entender” envolve uma mudança muito profunda de paradigma. Normalmente se busca primeiro ser compreendido. A maioria das

peças não escuta com a intenção de entender; ouve com a intenção de responder. Ou estão falando ou preparados para falar. Os indivíduos estão filtrando tudo por meio dos próprios paradigmas, lendo sua autobiografia na vida de outras pessoas (Carvalho, 2020).

Além disso, pode ocorrer de, muitas vezes, acontecer uma escuta seletiva, ouvindo apenas certas partes da conversa. Ou até mesmo a escuta atenta, dando atenção e focando energia nas palavras que não estão sendo ditas. Mas muito poucos praticam a escuta empática (Carvalho, 2020).

Quando se fala desse tipo de escuta, não se está referindo à escuta ativa ou reflexiva, que, basicamente, envolvem imitação sobre o que a outra pessoa diz. Esse tipo de escuta é baseado em habilidades, truncada de caráter e relacionamentos e, muitas vezes, insulta aqueles que “escutavam” de tal forma. Também é essencialmente autobiográfico. Se um indivíduo pratica essas técnicas, é possível projetar sua autobiografia na interação real, mas seu motivo para ouvir é autobiográfico, pois se ouve com habilidades reflexivas, mas escuta com a intenção de responder, controlar, manipular (Carvalho, 2020).

Em outras palavras, quando se diz escuta empática, quer dizer ouvir com intenção de entender, ou seja, procurar primeiro entender, para depois ser entendido. É um paradigma diferente do comum. Empatia não é simpatia. Simpatia é uma forma de acordo, uma forma de julgamento e, às vezes, é a emoção e resposta mais apropriada, mas não é o caminho mais certo para o sucesso (Carvalho, 2020).

A escuta sempre envolve mais do que registrar, refletir ou mesmo entender as palavras que são ditas. Especialistas em comunicação estimam que apenas 10% da comunicação é representada em palavras, outros 30% são representadas por sons e 60% pela linguagem corporal. Na escuta empática, se ouve, mas a ideia por trás é escutar (Carvalho, 2020).

Com isso, é possível obter dados necessários para se trabalhar em cima da ideia, da negociação, da influência. Em vez de projetar pensamentos e sentimentos, se projeta com a realidade e com a cabeça de outra pessoa. Se está ouvindo para entender, focando na comunicação profunda e entendendo exatamente o que o outro quer dizer e, conseqüentemente, o que quer ouvir (Carvalho, 2020).

Embora seja arriscado e difícil, é importante primeiro entender ou diagnosticar antes de prescrever, sendo um princípio correto manifestado em muitas áreas na vida e imprescindível para aqueles que buscam o sucesso. É a marca de todos os verdadeiros pioneiros em suas áreas (Carvalho, 2020).

É tão comum encontrar indivíduos que se está roteirizando respostas sem sequer perceber que, quando se conversa com alguém que ouve, entender e se põe no lugar do outro, naturalmente nasce confiança e uma possível abertura para negociações e influências, facilitando o alcance para o sucesso naquela tratativa buscada (Carvalho, 2020).

4.6 PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO CRIATIVA: SINERGIZAR

Quando devidamente compreendida, a sinergia é a atividade mais alta de vida a vida – o verdadeiro teste e manifesto de todos os outros hábitos juntos. As formas mais altas de sinergia concentram as quatro doações humanas únicas, o motivo do ganha/ganha e as habilidades de comunicação empática sobre os desafios mais difíceis que se enfrenta na vida. Criam-se novas alternativas – algo que não estava lá antes (Wong, 2020).

A sinergia é a essência da liderança centrada nos princípios. É a essência da paternidade centrada em princípios. Catalisa, unifica e liberta os maiores poderes dentro das pessoas. Todos os hábitos até então prepara o indivíduo para criar uma sinergia (Wong, 2020).

O processo criativo também é uma parte importante, pois não se sabe exatamente o que vai acontecer em uma negociação, não se possui ciência de novos obstáculos. Ao se abrir a novas possibilidades, existirá uma maior probabilidade de sinergizar (Wong, 2020).

Quando se comunica sinergicamente, se está abrindo a mente para novas possibilidades, novas opções, podendo parecer que se está deixando o hábito “para começar com o fim em mente”, quando, na verdade, se está fazendo exatamente o oposto; está cumprindo isso (Wong, 2020).

Muitas pessoas de fato não experimentam um grau moderado de sinergia na vida, pois foram treinados e roteirizados em comunicação defensiva e protetora a fim de acreditar que a vida ou outras pessoas não são confiáveis. Como resultado, o

respectivo indivíduo nunca de fato está aberto ao Hábito 6 e a esses princípios (Wong, 2020,).

Isso pode representar uma tragédia quando se busca o sucesso, pois existe um potencial inexplorado. Pessoas ineficazes experimentam sinergia apenas em pequenas maneiras periféricas na vida. É importante ter em mente que a abertura e a comunicação podem levantar possibilidades outrora não percebidas pois traz ganho realmente significativo (Wong, 2020).

A figura a seguir mostra como a estreita confiança está relacionada a diferentes níveis de comunicação, conforme a figura 12.

Figura 12: Níveis de Comunicação.

Fonte: Elder (2018).

O menor nível de comunicação proveniente de situações de baixa confiança seria caracterizado por defensiva, proteção e, muitas vezes, linguagem legalista, que abrange todas as bases e explicita qualificações e as cláusulas de fuga no caso de as coisas ficarem complexas. Essa comunicação produz apenas ganha/perde ou perde/perde. Não é eficaz e cria outras razões para defender e proteger (Wong, 2020).

A posição do meio é uma comunicação respeitosa. Este é o nível onde pessoas amadurecidas interagem, pois têm respeito um pelo outro e buscam evitar a possibilidade de confrontos, por isso, comunicam-se educadamente, mas não com empatia. Eles podem se entender intelectualmente, mas não costumam olhar profundamente para os respectivos paradigmas e suposições subjacentes e às suas

próprias posições e por isso não se tornam abertos a novas possibilidades (WONG, 2020).

A sinergia significa que 1+1 pode ter inúmeros resultados, pois a posição sinérgica da alta confiança produz soluções melhores do que qualquer proposta originalmente, e todas as partes sabem disso. Ademais, ambos os lados realmente gostam do empreendimento criativo (Wong, 2020).

Buscar essa última alternativa é uma grande mudança de paradigma, trazendo resultados mais engrandecedores. A parte principal da sinergia intrapessoal está incorporada nos princípios dos três primeiros hábitos, que dão à segurança interna suficiente para lidar com o risco de estar aberto a vulnerabilidades. Ao internalizar esses princípios, se devolve a mentalidade de abundância do ganha/ganha e a autenticidade do Hábito 5 (Wong, 2020).

Valorizar as diferenças é a essência da sinergia – o mental, o emocional, as diferenças psicológicas entre as pessoas. E a chave para valorizar essas distinções é perceber que todas as pessoas veem o mundo não como ele é, mas como eles são internamente.

4.7 PRINCÍPIO DA AUTO RENOVAÇÃO EQUILIBRADA: AFIAR A SERRA

O último hábito envolve os outros hábitos, pois torna todos eles possíveis. O Hábito 7 diz respeito a melhorar e preservar o maior bem que se tem: o próprio indivíduo. “Busca-se renovar as quatro dimensões de si mesmo, da própria natureza: espiritual, mental, social e emocional” (Elder, 2018). Assim, na figura 13 apresentam-se as dimensões de si mesmo.

Figura 13: Dimensões de si mesmo.

Fonte: Elder (2018).

Embora palavras diferentes sejam utilizadas, a maioria das filosofias da vida lidam explicitamente ou implicitamente com essas quatro dimensões. O filósofo Herb Shepherd descreve a vida saudável e equilibrada em torno de quatro valores: perspectiva (espiritual), autonomia (mental), conectividade (social) e tom (físico) (Elder, 2018).

George Sheehan, o guru em execução, descreve quatro papéis: ser um bom animal (físico), um bom artesão (mental), um bom amigo (social) e um santo (espiritual). A motivação sonora e a teoria da organização abraçam essas quatro dimensões ou motivações – a econômica (física); como as pessoas são tratadas (social); como as pessoas são desenvolvidas e usadas (mental); e o serviço, o trabalho, a contribuição que a organização dá (espiritual) (Elder, 2018). “Afiar a serra” significa expressar todas as quatro motivações. Significa exercitar todas as quatro dimensões da natureza humana de forma regular e consistente, bem como sabiamente e de maneira equilibrada (Elder, 2018, p. 108-109).

Para se fazer isso, é necessário ser proativo. Tomar tempo para afiar a serra é uma atividade definida nos hábitos anteriores e deve ser acionado. É o principal investimento que é possível fazer para si na vida quando se busca sucesso, pois investir em si mesmo força o indivíduo a retribuir o esforço. O ser humano é o instrumento da própria performance e, para ser eficaz, precisa reconhecer a

importância de tomar tempo regularmente para afiar a serra de todas as quatro maneiras (Housel, 2019).

A dimensão física envolve cuidar do próprio corpo para que se possa adquirir resistência, flexibilidade e força. A dimensão espiritual busca proporcionar liderança à vida, sendo altamente relacionada com o Hábito 2, pois se trata do núcleo, centro, o próprio compromisso com o respectivo sistema de valores internos (Housel, 2019).

A dimensão mental vem através da formação formal. É a influência socializadora mais poderosa que existe. A dimensão social/emocional, por fim, se relaciona com os Hábitos 4, 5, e 6 – enquanto as outras estão associadas aos Hábitos 1, 2 e 3 – pois está centrada nos princípios da liderança interpessoal, da comunicação empática e cooperação criativa (Housel, 2019).

As dimensões sociais e emocionais da vida estão ligadas porque a vida emocional é, principalmente, mas não exclusivamente, desenvolvida e manifestada por meio das relações com os outros. Renovar a dimensão social/emocional não leva tempo no mesmo sentido que renovar as outras dimensões fazem (Housel, 2019).

O sucesso dos Hábitos 4, 5 e 6 está relacionado com o senso de segurança pessoal. Se esta vem de fontes dentro de si, então se tem a força para praticar os hábitos da Vitória Pública. Se a pessoa é emocionalmente insegura, mesmo que se possa ser intelectualmente avançada, praticar os supramencionados hábitos é processar a vida de forma ameaçadora (Housel, 2019).

A maioria das pessoas é uma função do espelho social, roteirizadas pelas opiniões, as percepções, os paradigmas dos indivíduos ao seu redor. Como pessoa interdependente, busca-se uma perspectiva que inclui a percepção de que se é parte desse espelho social. Pode-se, por conseguinte, escolher refletir para os outros uma visão clara e sem distinção de si mesmo, além disso, pode-se afirmar sua respectiva natureza proativa e tratá-los como pessoas responsáveis (Macedo, 2021).

Como se vê, alguns hábitos são praticados individualmente, outros em conjunto, mas todos se encontram entre si. O foco no sucesso deve estar durante todo o processo, não devendo ser compartilhado – pois cada um possui um significado pessoal de sucesso – e nem trazendo deduções de celeridade ou facilidade (Macedo, 2021).

É importante ter em mente, portanto, que a ideia por trás diz respeito a um trabalho interno, e não um trabalho em outrem, devendo, antes de compreender este ou aquele como complexo, perceber se as próprias atitudes do indivíduo estão sendo tomadas de acordo com as premissas explicitadas nos hábitos aqui estudados.

CAPÍTULO IV

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Toda prática profissional precisa fundamentar nessas noções de humanização, como na hora de se realizar uma avaliação de desempenho, em que esta pode ser dada como uma ferramenta apta a manifestar um período do desenvolvimento do indivíduo. Não de modo estagnado e fechado, mas sim como uma forma daquele período característico e que indique estradas aptas de levar além e torna-lo um trabalhador cada vez melhor.

A vista disso, um dos princípios é a importância do incentivo do indivíduo como alguma coisa complicada e não somente em seus fatores essenciais como benefícios e salários. Em contrapartida, o gestor que intencionar proceder e explicar de modo claro as inovações da sociedade precisa ir além dessa visão tradicional.

Isso quer dizer que precisa ser capaz de identificar os indivíduos como cidadãos potenciais detentores infinitas energias criativas e novas, aptos de realizarem mudanças no âmbito das instituições. Para replicar essa solicitação, um dos instrumentos essenciais da sociedade moderna nesse processo diz respeito à informação no qual é disposta nos dias atuais e que torna a gestão substancial nessa técnica.

Esta é compreendida como a chance de se dispor o conhecimento indicado teórico-prático para todos na organização programarem e efetuarem seus propósitos. A gestão fica algo orgânico e se encontra cada vez da descentralização dos processos, contribuindo cada vez mais a independência dos indivíduos e, por conseguinte, uma ampliação do fluxo produtivo.

Dessa maneira, há diversas instigações, porém as inovações na área e são aptos de abastecer o gestor de instrumentos de interesse teórico, que propicia reinventar sua técnica e explicar a altura das solicitações colocadas pela sociedade moderna. Igualmente, o trabalhador de administração tem a capacidade, por meio de uma contínua atualização, de permanecer no mundo como um agente de mudar as instituições e dos indivíduos.

Com base no exposto, continua aparente a necessidade das empresas reconsiderarem e debaterem intrinsecamente os temas debatidos, para que

consigam propiciar aos seus funcionários um local de organizacional saudável. Isso porque o capital humano é superior ai que elas possuem, com as relações bem estabelecidas e determinadas.

Essa vivência permite uma evolução considerável na produção e, por conseguinte, nos efeitos. Assim, pode ser relatado muito ainda sobre o tema, todavia o mais imprescindível é iniciar um trabalho de capacitação entre equipe e administração.

Por meio do presente estudo a respeito das condutas humanas no local de trabalho, propiciou uma valorização do capital humano, no qual os efeitos da produção de bens e serviços podem caminhar ao lado da satisfação do conjunto.

Essa investigação possibilita efetuar a valorização do capital humano, no qual os efeitos da produção de bens e serviços podem caminhar ao lado da satisfação de toda a equipe. Portanto, o local de trabalho manipula de forma direta no contentamento das pessoas, em que se tem confirmado que trabalhadores entusiasmados e bem reconhecidos possuem um desempenho melhor.

Realizar a gestão do capital humano é intuito da gestão de pessoas, em que busca compreender as imprescindibilidades dos funcionários, tendo em vista a visão de que “pessoas são pessoas” e combinando com os objetivos organizacionais. Além disso, administra a qualidade de vida do trabalho além de auxiliar na organização ser mais ética e ter uma responsabilidade social.

Conclui-se que é essencial a conquista de um bom relacionamento entre trabalho, homem e organização para que se consiga o sucesso tão desejado pela administração. Os indivíduos são os bens superiores que as instituições têm, e isso é dependente do modo em que são administradas, podendo trazer benefícios ou prejuízos.

Verificou-se ainda que existem sete hábitos que são indispensáveis para o alcance do sucesso. Neles, é possível perceber que todos os âmbitos da vida devem estar em constante evolução, posto que o sucesso somente é alcançado caso haja respaldo em esfera emocional, física, mental, psíquica, etc.

Apesar de alguns princípios trabalharem em conjunto, outros possuem responsabilidade própria e têm como objetivo incentivar o indivíduo a manter-se em movimento no decorrer da vida a fim de alcançar seus intuitos maiores com o passar dos anos.

É preciso ter em mente, pois, que o alcance do sucesso deve ser um objetivo de longo prazo e que, para isso, a disciplina e constância são imprescindíveis não somente para alcançá-lo, mas para conseguir manter a prática dos sete hábitos durante todo o processo.

Por isso, percebeu-se que, para que seja viável e possível manter a constância dos sete Hábitos durante anos da vida, faz-se necessário manter hábitos que não são indispensáveis para o alcance dos intuitos, mas imprescindíveis para que se consiga manter em longo prazo o que, de fato, é importante.

Além disso, torna-se necessário aduzir que a conclusão principal do presente estudo trata-se de compreender que o sucesso, ao contrário do que se espera, não se trata de um alcance em comum; o sucesso profissional deve ser visto como um alcance individual, pois, com o passar do tempo e do processo, o indivíduo percebe que a sua definição é diferente de outro e, por isso, o trajeto também deve ser.

Sugere-se a aplicação dos sete hábitos: Seja proativo; Comece com o fim em mente; Colocar as primeiras coisas em primeiro lugar; Ganha / ganha; Procurar primeiro entender, depois ser entendido; Sinergizar; Afiar a serra.

Os quais estão presentes no cotidiano de pessoas bem sucedidas são as ferramentas que vão mover o indivíduo rumo a conquistas de seus objetivos.

5.1 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

A continuidade de uma pesquisa é de suma importância para a sociedade e como recomendação a ser seguida para a continuidade é o ciclo de desenvolvimento de metas.

REFERÊNCIAS

Agnol, S. M. D. (2019). *A influência do líder no comportamento e resultados das instituições financeiras*. Pato Branco. 2019. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/26241/1/pb_egcf_xvi_2020_24.pdf> Acesso em: 07 set. 2022.

Alexander, C. (2019) *Habilidades para uma Carreira de Sucesso na Engenharia*. Mc Graw Hill Education Editora.

Barros, A. J. Da S.; Lehfeld, N. A. de S. (2007). *Fundamentos de metodologia científica*. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall.

Bergamini, C. W. (1997). *Motivação nas organizações*. 4. ed. São Paulo: Atlas.

Bettger, F. (2022). *Do Fracasso ao Sucesso em Vendas*. Manole: Rio de Janeiro.

Beuren, I. M. (2014). *Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática*. 3 ed. São Paulo: Atlas.

Bulhões, I. (1994). *Risco do trabalho de Enfermagem*. Rio de Janeiro: Carioca, 1994.

Carvalho, André Luiz. (2020). *Governança Corporativa e Sucesso Empresarial – Melhores Práticas para Aumentar o Valor da Firma*. Editora Saraiva.

Chiavenato, I. (1997). *Introdução à teoria geral da administração*. 5 ed. São Paulo: Makron Books.

Chiavenato, I. (1999). *Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações*. Rio de Janeiro: Campus.

Chiavenato, I. (2002). *Recursos Humanos*. 7. ed. São Paulo: Atlas.

Chiavenato, I. (2004). *Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações*. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier.

Chiavenato, I. *Motivação*. (2006). In: *Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso nas organizações*. 2 ed. São Paulo: Elsevier.

Chiavenato, I. (2009). *Administração de Recursos Humanos: fundamentos básicos*. 7. ed. Barueri: Manole.

Chiavenato, I. (2010). *Administração nos novos tempos*. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier.

Chiavenato, I. (2014). *Administração nos novos tempos: os novos horizontes em administração*. 3.ed. Barueri, São Paulo: Manole.

- Chiavenato, I. (2014). *Introdução à teoria geral da administração*. 4. ed. São Paulo: Manole.
- Chiavenato, I. (2014). *Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações*. 4.ed. São Paulo: Manole.
- Chiavenato, I. (2021). *Comportamento Organizacional: a dinâmica do sucesso das organizações*. Atlas: Rio de Janeiro.
- Coradi, C. D. (1986). *O Comportamento humano em administração de empresas*. São Paulo: Pioneira.
- Dornelas, J. (2020). *Empreendedorismo na Prática – Mitos e Verdades do Empreendedor de Sucesso*. Empreende: São Paulo.
- Elder, A. (2018). *Como se transformar em um Operador e Investidor de Sucesso*. Alta Books Editora.
- Ferreira, A. S. (2017). *Atitudes e Satisfação dos Funcionários no Trabalho: Análise em uma empresa pública do poder executivo*. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Administração de Empresas, Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília.
- Gil, A. C. (2006). *Gestão de Pessoas: enfoque nos Papéis Profissionais*. São Paulo: Atlas.
- Gil, A. C. (2007). *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4 ed. São Paulo. Atlas.
- Gil, A. C. (2010). *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4ª. Ed. São Paulo: Atlas.
- Gil, A. C. *Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais*. São Paulo: Atlas, 2014.
- Hattie, J.; Zierer, K. (2019). *10 Princípios para a Aprendizagem Visível: Educar para Sucesso*. Penso Editora.
- Housel, D. (2019). *Equipes: gerenciando para o sucesso*. Cengage Learning: São Paulo.
- Kfoury .J. (2022). *Sucesso na Arte de Advogar: dicas e reflexões*. Saraiva Editora.
- Knapik, J. (2011). *Gestão de pessoas e talentos*. Curitiba: Ibpex.
- Knapik, J. (2012). *Gestão de pessoas e talentos*. Curitiba: Intersaberes.
- Kouzes, J. M., Posner, B.Z. (2011). *O coração da liderança: os setes passos para estimular pessoas a aumentar resultados*. São Paulo: Editora Gente.
- Lacombe, F. J. M. (2005). *Recursos humanos: Princípios e Tendências*. São Paulo: Saraiva.

Lacombe, F. J. M. (2011). *Recursos Humanos: Princípios e tendências*. 2.ed. São Paulo: Saraiva.

Lakatos, E. M.; MARCONI, M. de A. (2010). *Fundamentos de Metodologia Científica*. 7 ed. São Paulo – SP: Atlas.

Macedo, G. (2021) *Jovens Promissores Hoje, Profissionais de Sucesso Amanhã*. Alta Books Editora.

Marinho, B. L. (2016). *Comportamento organizacional: Um estudo sobre a diversidade e conflitos*. Disponível em: <<http://www.faculdadedeitaituba.com.br/pdf.php?id=8&f=tcc%20bianca%20lira.pdf>> Acesso em: 07 set. 2022.

Maximiano, A. C. A. (2004). *Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução digital*. 4. ed. São Paulo: Atlas.

Medeiros, M. I. (2020). *Comportamento humano e gestão de pessoas nas organizações: estudo de caso em uma organização de saúde*. Disponível em: <<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/anima/11759/1/medeiros%20maria%20isabela%20artigo%20especializa%c3%a7ao.pdf>> Acesso em: 07 set. 2022.

Mendes, H. B. (2014). *Fatores motivacionais e sua influência no comportamento humano*. Disponível em: <<http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/2910/1/hellen%20barbosa%20mendes.pdf>> Acesso em: 07 set. 2022.

Mola, J. (2018). *Negócio Fechado! As Habilidades Comportamentais e o Sucesso das Negociações*. Trevisan Editora.

Montana, P. J. (2010). *Administração*. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

Monteiro, S. et al. (2015). *Gestão de pessoas: a valorização do humano como um diferencial para o êxito de uma organização*. 2015. Disponível em: <https://abepro.org.br/biblioteca/tn_stp_213_265_27313.pdf> Acesso em: 07 set. 2022.

Mullins, L. J. (2004). *Gestão da hospitalidade e comportamento organizacional*. 4. ed. Porto Alegre: Bookman.

Muniz, J. R. J. (1992). *Qualidade de Vida no Trabalho*. São Paulo: POLI/USP.

Newstrom, J. (2011). *Comportamento organizacional: o comportamento humano no trabalho*. 12ª Edição. São Paulo: MC GRAW HILL, 2011.

Oliveira, D. De P. R. (2021). *Como se Tornar um Executivo de Sucesso e de Valor para as Empresas*. Atlas Editora.

- Oliveira, S. L. (1999). *Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisas, TGI, TCC, monografias, dissertações e teses*. São Paulo: Pioneira, 1999.
- Passarini, B. R.; Maximowitz, D. C. (2015). *Comportamento organizacional e gestão de pessoas*. 2015. Disponível em: <https://www.fasul.edu.br/projetos/app/webroot/files/controle_eventos/ce_producao/20151027-181309_arquivo.pdf> Acesso em: 07 set. 2022.
- Pizzani, L.; Silva, R. C. Da. Bello, S. F. Hayashi, M. C. P. I. (2012). A arte da pesquisa bibliográfica na busca do conhecimento. *Rev. Dig. Bibl. Ci. Inf.*, Campinas, v.10, n.1, p.53-66.
- Robbins, S. P. (1999). *Comportamento Organizacional*. 8.ed. Rio de Janeiro: LCT - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.
- Robbins, S. P. (2005). *Comportamento organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro*. 14.ed.. São Paulo: Pearson Prentice Hall.
- Robbins, S. P.; Judge, T. A.; Sobral, F. (2010). *Comportamento Organizacional*. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall.
- Robbins, S. P.; Wolter, R.; Decenzo, D. (2013). *Fundamentos de gestão*. São Paulo: Saraiva. n.p. Disponível em: <https://app.saraivadigital.com.br/leitor/ebook:599934>. Acesso em: 07 set. 2022.
- Robbins, S. P.; Judge, T. A. (2014). *Fundamentos do comportamento organizacional*. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil.
- Rothmann, I. (2017). *Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho*. 2ª Edição. Rio de Janeiro, Elsevier.
- Santos, L. D.; Santos, L. D. (2020). *O impacto do comportamento humano para a gestão de pessoas na organização*. Disponível em: <<https://repositorio.faculdefama.edu.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/87/leticia%20dias%20dos%20santos%3b%20lucas%20dias%20dos%20santos.pdf?sequence=1&isallowed=y>> Acesso em: 07 set. 2022.
- Silva, J. R. L. (2018). *A relação entre o clima organizacional, a motivação e a satisfação dos funcionários de uma organização privada: um estudo de caso na Moura*. Caruaru. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/38261/1/silva%2c%20jo%2c%20ricardo%20lima.pdf>> Acesso em: 07 set. 2022.
- Skinner, B. F. (2003). *Ciência e comportamento humano*. 11ª Edição. São Paulo: Martins Fontes.
- Souza, J. C. L. (2009). *Comportamento humano e gestão de pessoas nas organizações*. Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/t204701.pdf. Acesso em: 07 set. 2022.

Stoner, J. A. F.; Freemann, R. E. (1995). *Administração*. 5. ed. Rio de Janeiro: Printice Hall.

Vergara, S. C. (2003). *Pesquisa e relatórios de pesquisa em Administração*. 4. ed. São Paulo: Atlas S.A.

Vergara, S. C. (2003). *Projetos e relatórios de pesquisa em administração*. 5ª ed. São Paulo: Atlas.

Vianna, I. O. (2001). *Metodologia do trabalho científico: um enfoque didático da produção científica*. São Paulo: EPU.

Vroom, V. H. (1964). *Gestão de pessoas, não de pessoal: os melhores métodos de motivação e avaliação de desempenho*. Rio de Janeiro: Campus.

Wagner I., John A.; Hollenbeck, J. R. (2001). *Comportamento Organizacional: criando vantagem competitiva*. 3. ed. São Paulo: Saraiva.

Wagner I., John A.; Hollenbeck, J. R. (2002). *Comportamento organizacional: criando vantagem competitiva*. São Paulo: Saraiva.

Wong, R. (2020). *O Sucesso está no 1º Equilíbrio*. Editora Trevisan.

Wood Jr., T.; Tonelli, M. J.; Cooke, B. (2012). *Recursos humanos: para onde vai a gestão de Pessoas?* GVExecutivo, v. 11, n. 2, julho/dezembro.

Zaccarelli, S. (2022). *Estratégias e Sucesso nas Empresas*. Saraiva: São Paulo, 2022.